

Anatomy of the Pelvis - An Outline for Medical Students (1993)

Anatomia miednicy - konspekt dla studentów medycyny (1993)

Jacek Lorkowski

Abstract

This work constitutes a Polish and English digitization of the author's original anatomical outline from 1993. It was prepared personally by the author using optical character recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the original form of the educational material. For the author, this digitization was primarily a means of preserving and sharing notes developed three decades ago. The main goal of this edition was to save the substantive value and unique character of the original material while adapting it to contemporary scientific standards. The content of the document covers selected topics in the field of pelvic topography, the structure and blood supply of the organs of the lesser pelvis (urinary bladder, rectum, male and female internal genital organs), as well as the anatomy of the perineum, inguinal canal, and pelvic diaphragm. The entire anatomical nomenclature has been verified and updated in accordance with the current international classification, *Terminologia Anatomica*. The text also retains selected, relevant clinical correlations that were highlighted years ago, bridging classical didactics with modern medical knowledge.

Keywords

anatomy, pelvis, lesser pelvis, perineum, pelvic diaphragm, reproductive organs, urinary bladder, rectum, *Terminologia Anatomica*, medical education

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi polsko- i angielskojęzyczną digitalizację autorskiego konspektu z zakresu anatomii z 1993 roku. Zostało ono przygotowane osobiście przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja ta była dla autora przede wszystkim sposobem na zachowanie i udostępnienie materiałów opracowanych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było ocalenie wartości merytorycznej oraz unikalnego charakteru oryginalnych notatek przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu topografii miednicy, budowy i unaczynienia narządów miednicy mniejszej (pęcherza moczowego, odbytnicy, męskich i żeńskich narządów

płciowych wewnętrznych), a także anatomii krocza, kanału pachwinowego i przepony miednicznej. Całość mianownictwa anatomicznego została zweryfikowana i uaktualniona zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją *Terminologia Anatomica*. Tekst zachował również wybrane, istotne korelacje kliniczne, na które zwracano uwagę przed laty, łącząc klasyczną dydaktykę ze współczesną wiedzą medyczną.

Słowa kluczowe

anatomia, miednica, miednica mniejsza, krocze, przepona miedniczna, narządy płciowe, pęcherz moczowy, odbytnica, *Terminologia Anatomica*, edukacja medyczna

PELVIS (*PELVIS*)

Subperitoneal space (*spatium subperitoneale*)

- Superiorly: parietal peritoneum (*peritoneum parietale*); this space communicates with the pre- and retroperitoneal spaces.
- Inferiorly: urogenital diaphragm and pelvic diaphragm (*diaphragma pelvis*).
- Anterior closure of the inferior pelvis (urogenital diaphragm, *diaphragma urogenitale*).
The fascial and muscular structures of the anterior triangle of the perineum are defined as the perineal membrane (*membrana perinei*) and the deep perineal space (*spatium perinei profundum*).

Course of the peritoneum (*peritoneum*) in the male pelvis (*pelvis*)

From the level of the umbilicus (*umbilicus*), the peritoneum descends along the anterior abdominal wall to the apex of the urinary bladder (*apex vesicae urinariae*). Next, it covers the posterior surface of the body of the urinary bladder (*corpus vesicae urinariae*) up to the site of ureteral entry. From there, it transitions to the anterior surface of the rectum (*rectum*) at the level of the middle transverse fold of the rectum (*plica transversa recti media*). From this fold, it covers the anterior and lateral walls of the rectum (*rectum*), and subsequently transitions to the posterior wall of the retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*).

- Middle transverse fold of the rectum (*plica transversa recti media*) /Kohlrausch's fold/.
- The reflection of the peritoneum from the urinary bladder to the rectum forms a characteristic rectovesical pouch (*excavatio rectovesicalis*) in males.

Tiered structure of the pelvis (*pelvis*)

- Pelvic cavity /peritoneal part/ (*cavitas pelvis peritonealis*)
- Subperitoneal space of the pelvis (*spatium subperitoneale pelvis*) - extends to the pelvic diaphragm (*diaphragma pelvis*) and the deep perineal space.
- Perineal space (*spatium perinei*) /superficial perineal space, *spatium superficiale perinei*/.

Intraperitoneal structures of the lesser pelvis (*pelvis minor*) include:

In males:

- loops of the ileum (*ileum*)
- sigmoid colon (*colon sigmoideum*)
- vermiform appendix (*appendix vermiformis*) /depending on position/

In females:

- loops of the ileum (*ileum*)
- sigmoid colon (*colon sigmoideum*)
- vermiform appendix (*appendix vermiformis*)
- ovaries (*ovaria*)
- uterine tubes (*tubae uterinae*) /depending on position/

The ovary (*ovarium*) is an intraperitoneal organ; however, it is not covered by the proper visceral layer of the peritoneum (*peritoneum viscerale*), but rather by a simple surface epithelium (so-called germinal epithelium), which transitions into the peritoneum along the mesovarium. The free surface of the ovary is in direct contact with the peritoneal cavity (*cavitas peritonealis*).

Contents of the subperitoneal space of the pelvis (*spatium subperitoneale pelvis*):

I. Internal organs (*viscera*):

Organs in females /6/:

- urinary bladder (*vesica urinaria*)
- pelvic segments of the ureters (*ureteres*)
- supradiaphragmatic part of the urethra (*urethra*)
- superior part of the vagina (*vagina*)
- uterus (*uterus*)
- rectum (*rectum*)

Organs in males /7/:

- urinary bladder (*vesica urinaria*)
- prostate gland (*prostata*)
- pelvic segments of the ureters (*ureteres*)
- pelvic segments of the ductus deferentes (*ductus deferentes*)
- seminal glands (*glandulae vesiculosae*)
- prostatic part of the urethra (*urethra, pars prostatica*)
- rectum (*rectum*)
- ejaculatory ducts (*ductus ejaculatorii*)

Seminal vesicles are referred to as seminal glands (*glandulae vesiculosae*), which better reflects their physiological, secretory function /they do not store spermatozoa/.

II. Arteries (*arteriae*):

- internal iliac arteries (*arteriae iliacaе internae*) with parietal and visceral branches

- median sacral artery (*arteria sacralis mediana*)

III. Veins (*venae*):

- analogous to the arteries, forming dense venous plexuses of the pelvis (*plexus venosi pelvici*)

IV. Lymphatic system (*systema lymphaticum*):

- internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*)
- sacral lymph nodes (*nodi lymphoidei sacrales*)
- pararectal lymph nodes (*nodi lymphoidei pararectales*)
- lymphatic vessels (*vasa lymphatica*)

V. Nervous system (*systema nervosum*):

- obturator nerves (*nervi obturatorii*) from the lumbar plexuses (*plexus lumbales*)
- sacral plexuses (*plexus sacrales*)
- pelvic segments of the sympathetic trunks (*trunci sympathici*) uniting into the ganglion impar (*ganglion impar*)
- pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastricus inferior*)
- pudendal plexuses (*plexus pudendi*) and coccygeal plexuses (*plexus coccygei*)

The inferior hypogastric plexuses (*plexus hypogastrici inferiores*) /formerly pelvic plexuses, *plexus pelvici*/ - the largest autonomic plexuses of the pelvis; they contain both sympathetic and parasympathetic fibers.

URINARY BLADDER (*VESICA URINARIA*)

- I) In males: Located in the lesser pelvis (*pelvis minor*) subperitoneally, posterior to the pubic symphysis (*symphysis pubica*), anterior to the rectum (*rectum*), rests on the prostate gland (*prostata*).
- II) In females: Located in the lesser pelvis (*pelvis minor*) subperitoneally, posterior to the pubic symphysis (*symphysis pubica*), anterior to the uterus (*uterus*) and vagina (*vagina*), rests directly on the anterior wall of the vagina, and through it, on the urogenital diaphragm /perineal membrane and deep perineal muscles/.

In both sexes, the empty urinary bladder (*vesica urinaria*) does not protrude above the superior border of the pubic symphysis (*symphysis pubica*); at maximum distension, it may reach the level of the umbilicus (*umbilicus*).

Shape: tetrahedral (when emptied) or spherical/oval (when distended).

Volume: may reach several liters; 320-350 ml is the volume at which the urge to void is felt; average capacity is 600-650 ml.

Anatomical parts of the urinary bladder (*vesica urinaria*):

- apex of the bladder (*apex vesicae*)
- body of the bladder (*corpus vesicae*)
- fundus of the bladder (*fundus vesicae*)

Structure of the wall /from the inside/:

- mucosa (*tunica mucosa*) - folded except for the trigone of the bladder (*trigonum vesicae*), where it is smooth /folding depends on the degree of distension of the urinary bladder (*vesica urinaria*)/.
- submucosa (*tela submucosa*) - absent in the trigone of the bladder (*trigonum vesicae*).
- muscular layer (*tunica muscularis*) /smooth muscle/ - circular and longitudinal layers, forms the detrusor muscle (*m. detrusor urinae*).
- partially peritoneum (*peritoneum*), partially adventitia (*adventitia*).
- trigonal muscle (*m. trigonalis*)
- internal urethral sphincter muscle (*m. sphincter urethrae internus*) - described as the sphincter vesicae muscle (*m. sphincter vesicae*).

Trigone of the bladder (*trigonum vesicae*):

Visible from the luminal side of the urinary bladder (*vesica urinaria*); located in the posterior-inferior part of the urinary bladder /in the fundus/.

The two posterior-superior angles of the trigone represent the ureteric orifices (*ostia ureterum*). The anterior-inferior angle represents the internal urethral orifice (*ostium urethrae internum*).

In males, the internally located trigone of the bladder (*trigonum vesicae*) corresponds to the interampullary triangle (*trigonum interampullare*) located on the exterior of the urinary bladder (*vesica urinaria*).

Functions of the urinary bladder (*vesica urinaria*):

- storage of urine (*urina*)
- periodic excretion of urine (*urina*) to the outside via the urethra (*urethra*)

Blood supply:

Arteries (*arteriae*):

- inferior vesical arteries (*aa. vesicales inferiores*) from the internal iliac arteries (*aa. iliacaе internae*)
- superior vesical arteries (*aa. vesicales superiores*) from the umbilical arteries (*aa. umbilicales*)

Veins (*venae*):

- in males, there is the vesicoprostatic venous plexus (*plexus venosus vesicoprostaticus*)

- in females, there is the vesical venous plexus (*plexus venosus vesicalis*)
From the plexuses, blood drains via venous vessels analogous to the arteries.

Lymph (*lymph*):

- drains to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*)

Innervation (*innervatio*):

Autonomic fibers originate from the pelvic plexuses /inferior hypogastric/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

PROSTATE GLAND = PROSTATE (*PROSTATATA*)

Location: In the lesser pelvis (*pelvis minor*), subperitoneally, inferior to the fundus of the urinary bladder (*fundus vesicae urinariae*). It rests on the perineal membrane (*membrana perinei*) and the deep perineal muscles (formerly referred to collectively as the urogenital diaphragm). It is located posterior to the pubic symphysis (*symphysis pubica*), anterior to the rectum (*rectum*).

From the 5th decade of life, enlargement of the prostate gland may occur (benign prostatic hyperplasia, BPH).

Shape: resembles a sweet chestnut (has the shape of a cone with a smoothed base and a slightly rounded apex).

The apex of the prostate (*apex prostatae*) is directed inferiorly and anteriorly, and the base of the prostate (*basis prostatae*) superiorly and posteriorly.

Dimensions and weight: weight 15-20 g; transverse dimension /width/ 4-4.5 cm x vertical dimension /height/ 3.5-4 cm x sagittal dimension /anteroposterior/ 2-2.5 cm.

Structure: Consists of two lateral lobes (*lobi laterales prostatae*) and one middle lobe (*lobus medius prostatae*). In the anterior part, anterior to the urethra, is the isthmus of the prostate (*isthmus prostatae*), which is predominantly a fibromuscular structure that must be distinguished from the middle lobe located posterior to the urethra.

The prostate gland (*prostata*) is pierced by the prostatic part of the urethra (*urethra, pars prostatica*) and two ejaculatory ducts (*ductus ejaculatorii*), left and right.

Function: Produces a secretion that forms part of the semen (*semen*) and is released from the prostate gland (*prostata*) into the prostatic part of the urethra (*urethra, pars prostatica*) through the prostatic ductules (*ductuli prostatici*).

Blood supply:

a) Arteries (*arteriae*):

Arise as prostatic branches (*rami prostatici*) from the arteries:

- inferior vesical arteries (*aa. vesicales inferiores*)
- middle rectal arteries (*aa. rectales mediae*)

- internal pudendal arteries (*aa. pudendae internae*)

b) Veins (*venae*):

- blood drains into the vesicoprostatic venous plexus (*plexus venosus vesicoprostaticus*)

c) Lymph (*lymph*):

- drains to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*)

Innervation (*innervatio*):

Autonomic nerve plexus /secondary/ originating from the pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

FEMALE URETHRA (*URETHRA FEMININA*)

Length: 3.5 - 4 cm.

Course: Rectilinear, from superior and posterior, to anterior and inferior.

Origin: Internal urethral orifice (*ostium urethrae internum*).

Termination: External urethral orifice (*ostium urethrae externum*), which is located in the vaginal vestibule (*vestibulum vaginae*) on the urethral papilla (*papilla urethralis*).

Topographical segments:

- intramural part (*pars intramuralis*)
- supradiaphragmatic /pelvic/ part (*pars pelvica*)
- diaphragmatic part (*pars membranacea*)
- infradiaphragmatic /perineal/ part (*pars perinealis*)

Topographical segments of the female urethra:

- intramural part (*pars intramuralis*)
- pelvic part (*pars pelvica*)
- membranous part (*pars membranacea*) - piercing the perineal membrane
- perineal part (*pars perinealis*)

At the border of the membranous part (*pars membranacea*) and the spongy part (*pars spongiosa*) of the male urethra, the ducts of the right and left bulbourethral glands (*ductus glandulae bulbourethralis dexter et sinister*) open.

Bulbourethral gland (*glandula bulbourethralis*) - a paired organ located posterior to the bulb of the penis (*bulbus penis*). A duct emerges from it (*ductus glandulae bulbourethralis*), which opens into the spongy part of the male urethra (*urethra masculina, pars spongiosa*).

Along the entire length of the spongy part of the urethra (*urethra, pars spongiosa*), there are urethral lacunae (*lacunae urethrales*), into which the secretion of the urethral glands opens,

preventing the macerating effect of urine (*urina*) on the urethral mucous membrane (*urethra*).

Urethral glands (*glandulae urethrales*) /Littre's glands/ open directly into the urethral lacunae, producing a mucous secretion that moistens the urethral mucosa.

Curvatures of the male urethra (*curvaturae urethrae masculinae*):

- Fixed curvature /subpubic curvature/ (*curvatura subpubica*) - after passing through the urogenital diaphragm /perineal membrane/ at the point of entry into the corpus spongiosum of the penis (*corpus spongiosum penis*).
- Variable curvature /prepubic curvature/ (*curvatura prepubica*) - at the border of the fixed and mobile parts of the penis (*penis*).

Blood supply to the male urethra (*urethra masculina*):

- Prostatic part (*pars prostatica*) - supplied with blood in the same manner as the prostate gland (*prostata*), via the prostatic branches (*rami prostatici*).
- Spongy part (*pars spongiosa*):
 - urethral arteries (*aa. urethrales*) from the internal pudendal arteries (*aa. pudendae internae*).
 - deep arteries of the penis (*aa. profundae penis*) from the internal pudendal arteries (*aa. pudendae internae*).

Veins (*venae*): system analogous to the arterial one.

Lymph (*lymph*): drains to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*) and superficial inguinal lymph nodes (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Innervation (*innervatio*): secondary fibers from the pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

RECTUM (RECTUM)

Located in the lesser pelvis (*pelvis minor*) at the level from S2/S3 vertebrae to the anus (*anus*).

In relation to the peritoneum, the rectum is divided into three tiers:

- superior - covered by peritoneum anteriorly and laterally (retroperitoneal organ; the rectum has no mesentery! The mesentery ends at the S3 level, at the rectosigmoid junction).
- middle - covered by peritoneum only anteriorly (retroperitoneal organ).
- inferior - lying inferior to the peritoneum, in the subperitoneal space (*spatium subperitoneale*).

Topography:

- In females: located posterior to the vagina (*vagina*) and uterus (*uterus*).

- In males: located posterior to the urinary bladder (*vesica urinaria*) and prostate gland (*prostata*).
- In both sexes: located anterior to the sacrum (*os sacrum*) and coccyx (*os coccygis*).

Length: 13-15 cm.

Shape: gourd/flask-shaped.

Parts of the rectum:

- rectal ampulla (*ampulla recti*) - length 10-12 cm.
- anal canal (*canalis analis*) - length approx. 3 cm.

Curvatures of the rectum (*flexurae recti*):

- In the sagittal plane:
 - sacral flexure (*flexura sacralis*) - convexity directed posteriorly, adapted to the pelvic surface of the sacrum (*facies pelvica ossis sacri*).
 - perineal flexure (*flexura perinealis*) - convexity directed anteriorly.
- In the frontal plane: minor lateral flexures of the rectum occur (*flexurae laterales recti*).

Wall structure:

- mucous membrane (*tunica mucosa*).
- submucosa (*tela submucosa*).
- muscular layer (*tunica muscularis*):
 - a) circular layer (*stratum circulare*).
 - b) longitudinal layer (*stratum longitudinale*) - distributed evenly around the entire circumference.
- partially serous membrane /peritoneum/ (*tunica serosa / peritoneum*), partially adventitia (*adventitia*).

In the rectal ampulla (*ampulla recti*), visible from the luminal side:

- transverse folds of the rectum /Houston's valves/ (*plicae transversae recti*) - composed of the mucous membrane (*tunica mucosa*), submucosa (*tela submucosa*), and the circular layer of the muscular membrane (*stratum circulare tunicae muscularis*).

The largest fold is the middle transverse fold of the rectum /Kohlrausch's fold/ (*plica transversa recti media*), which is present approx. 7-8 cm from the anus (*anus*).

In the anal canal (*canalis analis*), 3 zones are distinguished:

- columnar zone (*zona columnaris*) - contains anal columns (*columnae anales*), which unite inferiorly via folds of the mucous membrane /anal valves/, bordering the anal sinuses /Morgagni's crypts/ (*sinus anales*).

- anal pecten (*pecten analis*) /formerly: hemorrhoidal zone, *zona haemorrhoidalis*/ - separated from the columnar zone by the pectinate line (*linea pectinata*); abundant venous plexuses are located here.
- cutaneous zone (*zona cutanea*) - transitioning into the anal margin (*margo ani*); rich pigment and numerous hairs (*pili*) are present here.

Anal sphincters:

- internal anal sphincter muscle (*m. sphincter ani internus*) - composed of smooth muscle tissue, acts involuntarily.
- external anal sphincter muscle (*m. sphincter ani externus*) - composed of striated muscle tissue, located external to the internal sphincter, acts voluntarily.
- third anal sphincter muscle (of Nélaton) (*m. sphincter ani tertius*) - a historical concept. It is merely a thickening of the circular layer of the muscular membrane at the base of the middle transverse fold of the rectum (Kohlrausch's fold). It has no mechanical significance and does not constitute a separate sphincter.

Functions of the rectum (*rectum*):

- storage of fecal matter (*faeces*) in the rectal ampulla (*ampulla recti*).
- participation in the act of defecation (*defaecatio*).

Blood supply of the rectum (*rectum*):

a) Arteries (*arteriae*):

- superior rectal artery (*a. rectalis superior*) /unpaired/ arises from the inferior mesenteric artery (*a. mesenterica inferior*).
- middle rectal arteries (*aa. rectales mediae*) /paired/ arise from the internal iliac arteries (*aa. iliacae internae*).
- inferior rectal arteries (*aa. rectales inferiores*) /paired/ arise from the internal pudendal arteries (*aa. pudendae internae*).

b) Veins (*venae*):

Within the rectum (*rectum*), 2 venous plexuses (*plexus venosi*) occur:

- internal rectal venous plexus (*plexus venosus rectalis internus*) - located in the submucosa (*tela submucosa*), has numerous dilations.
- external rectal venous plexus (*plexus venosus rectalis externus*) - located between the muscular layer (*tunica muscularis*) and the adventitia (*adventitia*).

Blood flows from the internal rectal venous plexus to the external one, and from the external one it drains via the superior rectal vein (*v. rectalis superior*), middle rectal veins (*vv. rectales mediae*), and inferior rectal veins (*vv. rectales inferiores*).

Clinically, venous drainage from the rectum constitutes a very important portocaval anastomosis (*anastomosis portocavalis*). The superior rectal vein drains blood to the hepatic portal vein system (*v. portae hepatis*), while the middle and inferior rectal veins drain blood to the inferior vena cava system (*v. cava inferior*).

c) Lymph (*lymph*):

Drains to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*) and sacral lymph nodes (*nodi lymphoidei sacrales*), and from the anus (*anus*) itself to the superficial inguinal lymph nodes (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Innervation (*innervatio*):

Autonomic secondary nerve plexus originating from the pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

Round ligament of the uterus (*ligamentum teres uteri*) - runs from the uterine horns, through the inguinal canal, to the labium majus (*labium majus pudendi*), partially to the mons pubis (*mons pubis*).

Broad ligament of the uterus (*ligamentum latum uteri*) - is a double fold of the peritoneum (*peritoneum*), running almost in the frontal plane from the lateral margin of the uterus (*margo lateralis uteri*) to the lateral wall of the lesser pelvis (*pelvis minor*).

Dimensions of the uterus (*uterus*):

- Length: 7-8 cm
- Width: 4 cm
- Thickness: 2-3 cm

Shape: pear-shaped, flattened in the anteroposterior dimension.

Weight: 50-60 g; the weight of a pregnant uterus is approx. 1000 g.

Anatomical parts of the uterus (*uterus*):

- fundus of the uterus (*fundus uteri*)
- body of the uterus (*corpus uteri*)
- cervix of the uterus (*cervix uteri*) - has a vaginal part (*portio vaginalis cervicis*) and a supravaginal part (*portio supravaginalis cervicis*).

Within the body (*corpus uteri*) and fundus (*fundus uteri*) is the uterine cavity (*cavitas uteri*). Within the cervix is the cervical canal (*canalis cervicis uteri*), which contains palmate folds (*plicae palmatae*).

Between the body and the cervix lies the isthmus of the uterus (*isthmus uteri*).

Wall structure:

- mucous membrane /endometrium/ (*tunica mucosa*)

- muscular layer /myometrium/ (*tunica muscularis*)
- peritoneum /perimetrium/ (*peritoneum* / *perimetrium*) and partially adventitia /parametrium/ (*adventitia* / *parametrium*).

Muscular layer /myometrium/ (*tunica muscularis*):

It has a complex, multidirectional course of fibers (inner and outer longitudinal/oblique layers, strongly developed middle circular/spiral layer - the so-called vascular stratum, *stratum vasculosum*).

Spiral fibers begin from the level of the uterine ostia of the uterine tubes (*ostia uterina tubarum uterinarum*). Within the body, the fibers predominantly have an oblique/reticular course (which facilitates the constriction of vessels after delivery), while within the cervix, fibers with a circular course dominate.

Functions of the uterus (*uterus*):

- site of implantation (*implantatio*) of the fertilized egg cell (*ovum*)
- site of development of the embryo (*embryo*) and fetus (*fetus*)
- participates in the mechanism of labor
- site of placenta (*placenta*) formation
- endocrine function:
 - a) role in the development of the placenta (*placenta*), which in turn produces hormones /e.g., progesterone, estrogens, human chorionic gonadotropin/
 - b) secretion of prostaglandins

Blood supply of the uterus (*uterus*):

a) Arteries (*arteriae*):

- uterine arteries (*aa. uterinae*) arising from the internal iliac arteries (*aa. iliacaе internae*).

The uterine artery (*a. uterina*) arises from the internal iliac artery (*a. iliaca interna*), reaching the level of the isthmus of the uterus (*isthmus uteri*). Before reaching the uterus, it gives off the vaginal artery (*a. vaginalis*), then runs along the lateral margin of the uterus (*margo lateralis uteri*), intensely coiled, superiorly, within the parametrium (*parametrium*) and divides into an ovarian branch (*ramus ovaricus*) and a tubal branch (*ramus tubarius*).

b) Veins (*venae*):

They form the uterovaginal venous plexus (*plexus venosus uterovaginalis*), from which blood drains to the internal iliac veins (*vv. iliacaе internae*).

c) Lymphatic drainage (*lymph*) from the uterus:

- From the fundus and superior part of the body - to the lumbar /paraaortic/ lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales* / *paraaortici*).
- From the uterine horns (along the round ligament) - to the superficial inguinal lymph nodes (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

- From the inferior part of the body and isthmus - to the parauterine lymph nodes (*nodi lymphoidei parauterini*), and from there to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*).
- From the cervix of the uterus - to the internal iliac (*nodi lymphoidei iliaci interni*), external iliac (*nodi lymphoidei iliaci externi*), obturator, and sacral lymph nodes (*nodi lymphoidei sacrales*).

Innervation of the uterus (*uterus*):

Uterovaginal nerve plexus (*plexus nervosus uterovaginalis*), secondary from the pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

Perimetrium (*perimetrium*) - peritoneum (*peritoneum*) covering the uterus.

Parametrium (*parametrium*) - paired space on the sides of the uterus (*uterus*), bounded:

- inferiorly: by the cardinal ligament of the uterus (*lig. cardinale uteri*)
- superiorly: by the mesosalpinx (*mesosalpinx*)
- anteriorly and posteriorly: by the anterior and posterior laminae of the broad ligament of the uterus (*lig. latum uteri*)
- medially: by the lateral margin of the uterus (*margo lateralis uteri*)
- laterally: by the lateral wall of the lesser pelvis (*pelvis minor*)

Contents of the parametrium (*parametrium*):

- uterine artery (*a. uterina*) with its branches
- uterovaginal venous plexus (*plexus venosus uterovaginalis*)
- lymphatic vessels and parauterine lymph nodes (*nodi lymphoidei parauterini*)
- autonomic uterovaginal nerve plexus (*plexus nervosus uterovaginalis*)
- terminal segment of the ureter (*ureter*).

Ligamentous apparatus of the uterus:

- pubouterine ligaments (*lig. pubouterinum*) and sacrouterine ligaments (*lig. sacrouterinum*) - jointly form the rectouterine folds (*plicae rectouterinae*).
- transverse cervical ligaments / cardinal ligaments (*lig. transversum cervicis / lig. cardinale*).

Uterine cavity: *cavitas uteri* (formerly: *cavum uteri*).

Clinical lymphatic drainage from the uterus:

From the cervix of the uterus, lymph drains primarily to the iliac (internal and external), obturator, and sacral lymph nodes (*nodi lymphoidei sacrales*). Drainage directly to the paraaortic (lumbar) nodes is characteristic of the fundus and superior part of the uterine body, and not of the cervix.

OVARY (OVARIIUM)

Location: In the lesser pelvis (*pelvis minor*). Intraperitoneal organ (however, it is not covered by the proper visceral peritoneum, but by germinal epithelium). It possesses a mesovarium (*mesovarium*) formed by the duplication of the posterior lamina of the broad ligament of the uterus (*lig. latum uteri*).

It is located in the ovarian fossa (*fossa ovarica*) on the posterolateral wall of the lesser pelvis (*pelvis minor*).

Boundaries of the ovarian fossa (*fossa ovarica*):

- superiorly and posteriorly: internal iliac vessels (*vasa iliaca interna*) and the ureter (*ureter*).
 - anteriorly: umbilical artery / medial umbilical ligament (*ligamentum umbilicale mediale*).
 - inferiorly: obturator artery (*a. obturatoria*) and obturator nerve (*n. obturatorius*).
- The floor of the fossa is lined by the obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*).

Shape: flattened plum.

Dimensions: 4 cm x 2 cm x 1 cm.

Weight: 8-10 g.

We distinguish in the external structure of the ovary:

- uterine pole (*extremitas uterina*) and tubal pole (*extremitas tubaria*)
- medial surface (*facies medialis*) and lateral surface (*facies lateralis*)
- mesovarian margin (*margo mesovaricus*) and free margin (*margo liber*)

In the cross-section of the ovary (*ovarium*), we distinguish: the ovarian cortex (*cortex ovarii*) and the ovarian medulla (*medulla ovarii*).

Blood vessels and nerves are located in the medulla.

Within the cortex, there are ovarian follicles at various stages of development:

- growing ovarian follicle /Graafian follicle/ (*folliculus ovaricus vesiculosus*)
- corpus luteum (*corpus luteum*)
- corpus albicans (*corpus albicans*)
- atretic follicle (*folliculus atreticus*)
- corpus haemorrhagicum (*corpus haemorrhagicum*)

Ligaments of the ovary:

- proper ovarian ligament (*lig. ovarii proprium*) - runs from the lateral margin of the uterus (*margo lateralis uteri*) inferior to the opening of the uterine tube (*ostium uterinum tubae uterinae*) to the uterine pole of the ovary (*extremitas uterina ovarii*).
- suspensory ligament of the ovary (*lig. suspensorium ovarii*) - this is a fold of peritoneum containing: the ovarian artery (*a. ovarica*), ovarian vein (*v. ovarica*), lymphatic vessels, and autonomic nerve plexus.

Functions of the ovary (*ovarium*):

- a) production of egg cells (*ova*)
- b) endocrine function: production of hormones (estrogens, progesterone), which enable the maintenance and consolidation of secondary and tertiary female sex characteristics.

Blood supply of the ovary (*ovarium*):

a) Arteries (*arteriae*):

- ovarian artery (*a. ovarica*) arising directly from the abdominal aorta (*aorta abdominalis*).
- ovarian branch (*ramus ovaricus*) arising from the uterine artery (*a. uterina*).

b) Veins (*venae*):

They form the ovarian venous plexus (*plexus venosus ovaricus*), from which blood drains differently depending on the side:

- left ovarian vein (*v. ovarica sinistra*) drains into the left renal vein (*v. renalis sinistra*).
- right ovarian vein (*v. ovarica dextra*) drains into the inferior vena cava (*v. cava inferior*).

c) Lymph (*lymph*):

Drains to the lumbar lymph nodes, otherwise known as paraaortic lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales / paraaortici*).

Innervation of the ovary (*ovarium*):

- Ovarian nerve plexus (*plexus nervosus ovaricus*) - an autonomic secondary plexus originating from the celiac plexus (*plexus celiacus*).
- Secondary fibers from the uterovaginal plexus (*plexus nervosus uterovaginalis*) originating from the pelvic plexus.

UTERINE TUBE (*TUBA UTERINA / SALPINX*)

Located in the lesser pelvis (*pelvis minor*) in females, intraperitoneally, with the mesosalpinx (*mesosalpinx*), formed by the anterior and posterior laminae of the broad ligament of the uterus (*lig. latum uteri*).

Length: 14-17 cm.

Orifices of the uterine tube:

- uterine ostium of the uterine tube (*ostium uterinum tubae uterinae*)
- abdominal ostium of the uterine tube (*ostium abdominale tubae uterinae*)

Parts of the uterine tube /from the uterus towards the ovary/:

- intramural /uterine/ part (*pars uterina*)
- isthmus of the uterine tube (*isthmus tubae uterinae*)

- ampulla of the uterine tube (*ampulla tubae uterinae*) - constitutes approx. 2/3 of the length of the uterine tube.
- infundibulum of the uterine tube (*infundibulum tubae uterinae*) - terminal part, surrounded by the fimbriae of the uterine tube (*fimbriae tubae*).

Structure of the uterine tube wall:

- mucous membrane (*tunica mucosa*) - forming very numerous folds (except for the isthmus, where the folds are poorly developed).
- submucosa (*tela submucosa*) - poorly developed or absent, depending on the histological section.
- muscular layer (*tunica muscularis*) - circular layer and longitudinal layer.
- peritoneum (*peritoneum / tunica serosa*).

Histology and morphology:

- A typical submucosa is not distinguished in the wall of the uterine tube (the lamina propria of the mucous membrane rests directly on the muscular layer).
- The mucous membrane forms a complex system of tubal folds (*plicae tubariae*), which are best developed in the ampulla of the uterine tube.

Functions of the uterine tube (*tuba uterina*):

- Fertilization (*fertilisatio*) most commonly occurs in the ampulla of the uterine tube.
- Transport of the fertilized egg cell to the uterine cavity (*cavitas uteri*).

Blood supply of the uterine tube (*tuba uterina*):

- tubal branch (*ramus tubarius*) from the uterine artery (*a. uterina*).
- venous blood drains via an analogous route.
- lymph drains to the lumbar lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales*).

Innervation of the uterine tube (*tuba uterina*):

Secondary nerve plexus originating from the pelvic plexus /inferior hypogastric plexus/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*). This innervation mainly originates from the uterovaginal plexus.

INTERNAL ILIAC ARTERY (ARTERIA ILIACA INTERNA)

Division into trunks and branches:

I. Anterior trunk:

a) parietal branches:

- obturator artery (*a. obturatoria*)
- inferior gluteal artery (*a. glutea inferior*)

b) visceral branches:

- umbilical artery (*a. umbilicalis*)
- inferior vesical artery (*a. vesicalis inferior*)
- artery to the ductus deferens (*a. ductus deferentis*) /in males/ or uterine artery (*a. uterina*) /in females/. In females, the topographical equivalent of the artery to the ductus deferens in the anterior trunk is the uterine artery, while the embryological equivalent is the artery of the round ligament of the uterus.
- middle rectal artery (*a. rectalis media*)
- internal pudendal artery (*a. pudenda interna*)

II. Posterior trunk:

a) parietal branches /the posterior trunk gives off only parietal branches/:

- iliolumbar artery (*a. iliolumbalis*)
- lateral sacral arteries, superior and inferior (*aa. sacrales laterales superior et inferior*)
- superior gluteal artery (*a. glutea superior*)

Details of the branches:

- umbilical artery (*a. umbilicalis*): initially patent, later occludes to form the medial umbilical ligament. It gives off 2 superior vesical arteries (*aa. vesicales superiores*).
- uterine artery (*a. uterina*): gives off the vaginal artery (*a. vaginalis*), ovarian branch (*ramus ovaricus*), and tubal branch (*ramus tubarius*).
- internal pudendal artery (*a. pudenda interna*) - gives off, among others:
 - inferior rectal arteries (*aa. rectales inferiores*)
 - perineal artery (*a. perinealis*)
 - artery of the bulb of the penis (*a. bulbi penis*) / in females: artery of the bulb of the vestibule (*a. bulbi vestibuli*)
 - urethral artery (*a. urethralis*)

Path of lymphatic drainage from the pelvis:

sacral lymph nodes (*nodi lymphoidei sacrales*) -> internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*) -> common iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci communes*) -> lumbar lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales*) -> cisterna chyli (*cisterna chyli*).

INTERNAL MALE GENITAL ORGANS (ORGANA GENITALIA MASCULINA INTERNA)

- testes (*testes*)
- epididymides (*epididymides*)
- ductus deferentes (*ductus deferentes*)
- seminal glands (*glandulae vesiculosae*)

- ejaculatory ducts (*ductus ejaculatorii*)
- prostate gland (*prostata*)
- urethra (*urethra*)

INTERNAL FEMALE GENITAL ORGANS (ORGANA GENITALIA FEMININA INTERNA)

- ovaries (*ovaria*)
- uterine tubes (*tubae uterinae*)
- uterus (*uterus*)
- vagina (*vagina*)

PELVIC DIAPHRAGM (DIAPHRAGMA PELVIS)

Has a funnel shape. It consists of the pelvic fascia (superior and inferior) and two paired muscles:

- levator ani muscle (*m. levator ani*)
- coccygeus muscle (*m. coccygeus*)

Levator ani muscle (*m. levator ani*) - parts:

- I. Puborectalis muscle (*m. puborectalis*) - runs from the inferior ramus of the pubis (*ramus inferior ossis pubis*) to the rectum (*rectum*).
- II. Pubococcygeus muscle (*m. pubococcygeus*) - runs from the pubis (*os pubis*) to the coccyx (*os coccygis*), laterally surrounding the rectum (*rectum*).
- III. Iliococcygeus muscle (*m. iliococcygeus*) - runs from the fascia of the obturator internus muscle (*fascia musculi obturatorii interni*) to the coccyx (*os coccygis*).

Coccygeus muscle (*m. coccygeus*) - attaches to the ischial spine (*spina ischiadica*), covers the sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*), and reaches the coccyx (*os coccygis*).

Both pelvic muscles are innervated by short nerves from the sacral plexus (*plexus sacralis*).

TOPOGRAPHY OF THE PELVIC DIAPHRAGM AND PERINEUM

Structures forming the framework of the pelvic diaphragm and its surroundings:

- tendinous arch of the levator ani muscle (*arcus tendineus musculi levatoris ani*) /site of origin of the iliococcygeus muscle/
- ischial spine (*spina ischiadica*)
- coccygeus muscle (*m. coccygeus*)
- sacrum (*os sacrum*) and coccyx (*os coccygis*)

- muscle bands of the puborectalis muscle (*m. puborectalis*) and pubococcygeus muscle (*m. pubococcygeus*) surrounding the rectum (*rectum*).

Topography of the anterior perineal triangle /urogenital diaphragm/:

- Deep perineal space (*spatium perinei profundum*) - a three-dimensional space.
- Perineal membrane (*membrana perinei*) - a thick fascial structure closing this space inferiorly /inferior fascia of the urogenital diaphragm/.
- Urethral sphincter complex - in females, it plays the main role in this space, cooperating with the urethrovaginal sphincter. The deep transverse perineal muscle in females is a poorly defined structure.

DETAILED TOPOGRAPHY OF THE INTERNAL ILIAC ARTERY (*ARTERIA ILIACA INTERNA*)

(Formerly: hypogastric artery, *a. hypogastrica*).

It is a weaker vessel than the external iliac artery (*a. iliaca externa*) in adults.

Length: 4-5 cm.

Origin: bifurcation of the common iliac artery (*a. iliaca communis*) at the level of the sacroiliac joint (*art. sacroiliaca*) and the inferior border of L5.

Termination: division into terminal branches in the lesser pelvis (*pelvis minor*).

The internal iliac artery (*a. iliaca interna*) runs inferiorly and slightly posteriorly.

Anterior trunk - terminates in the inferior part of the greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*).

Parietal branches:

- obturator artery (*a. obturatoria*) - exits the pelvis through the obturator canal (*canalis obturatorius*).
- inferior gluteal artery (*a. glutea inferior*) - exits the pelvis through the infrapiriform foramen (*foramen infrapiriforme*).

Visceral branches:

- umbilical artery (*a. umbilicalis*)
- inferior vesical artery (*a. vesicalis inferior*)
- artery to the ductus deferens (*a. ductus deferentis*) / in females: uterine artery (*a. uterina*)
- middle rectal artery (*a. rectalis media*)
- internal pudendal artery (*a. pudenda interna*)

Posterior trunk - terminates in the vicinity of the greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*) - in its superior part:

Gives off only parietal branches:

- iliolumbar artery (*a. iliolumbalis*) - divides into an iliac branch (*ramus iliacus*) and a lumbar branch (*ramus lumbalis*).
- lateral sacral arteries (*aa. sacrales laterales*) /superior and inferior/.
- superior gluteal artery (*a. glutea superior*) - exits the pelvis through the suprapiriform foramen (*foramen suprapiriforme*).

URETER (**URETER**)

Length: 26-32 cm.

Begins at the renal pelvis (*pelvis renalis*), ends at the orifice into the urinary bladder (*vesica urinaria*) /constituting the apices of the trigone of the bladder (*trigonum vesicae*)/. The right ureter is shorter than the left one due to the lower position of the right kidney (*ren dexter*).

We distinguish the following parts of the ureter (*ureter*):

- abdominal part (*pars abdominalis*) - in the retroperitoneal space (*spatium retroperitoneale*). It is a primarily retroperitoneal organ.
- pelvic part (*pars pelvica*) - in the subperitoneal space of the pelvis (*spatium subperitoneale pelvis*).
- intramural part (*pars intramuralis*) - approximately 1 cm in length, running obliquely through the wall of the urinary bladder.

Wall structure:

- mucous membrane (*tunica mucosa*)
- submucosa (*tela submucosa*)
- muscular layer (*tunica muscularis*) /circular and longitudinal layers/
- partially serous membrane (*tunica serosa*), partially adventitia (*adventitia*)

Topography of the ureters:

The ureters (*ureteres*) run along the psoas major muscle (*m. psoas major*).

In the course of the right ureter along the psoas major muscle, important crossings occur:

Structures crossing the ureter anteriorly (lie anterior to the ureter):

- right testicular vessels (*vasa testicularia*) or right ovarian vessels (*vasa ovarica dextra*)
- right colic vessels (*vasa colica dextra*) /and branches of the mesenteric vessels for the small intestine and the ileocolic region/

Structures crossed by the ureter anteriorly (lie posterior to the ureter):

- right genitofemoral nerve (*n. genitofemoralis dexter*)
- right common iliac vessels (*vasa iliaca communia dextra*) or right external iliac vessels (*vasa iliaca externa dextra*)

The hypogastric artery (*a. hypogastrica*) is the former name of the internal iliac artery (*a. iliaca interna*).

The occluded part of the umbilical artery forms the medial umbilical ligament (*ligamentum umbilicale mediale*). The lateral umbilical fold (*plica umbilicalis lateralis*) covers the inferior epigastric vessels.

PELVIC PLEXUS / INFERIOR HYPOGASTRIC PLEXUS (PLEXUS PELVICUS / PLEXUS HYPOGASTRICUS INFERIOR)

It is a paired plexus. Located in the lesser pelvis (*pelvis minor*), in the subperitoneal space (*spatium subperitoneale*), lateral to the rectum (*rectum*), extends anteriorly to the urinary bladder (*vesica urinaria*).

It is a ganglionated autonomic plexus. It contains sympathetic prevertebral ganglia and parasympathetic ganglia.

Parasympathetic fibers reaching this plexus are preganglionic fibers. They run as pelvic splanchnic nerves (*nn. splanchnici pelvici* / formerly: pelvic nerves, *nn. pelvici*) from the ventral rami of spinal nerves S2, S3, and S4. They are composed of axons of cells located in the intermediomedial nucleus of the lateral horn of the spinal cord.

Preganglionic parasympathetic cells for the pelvic splanchnic nerves lie in the lateral intermediate gray substance (*substantia intermedia lateralis*) of the spinal cord. In the sacral part of the spinal cord, anatomically distinct lateral horns do not occur.

Sympathetic fibers reaching the plexus are both pre- and postganglionic fibers.

Preganglionic fibers are the lumbar and sacral splanchnic nerves (*nn. splanchnici lumbales et sacrales*), which pass through the ganglia of the pelvic part of the sympathetic trunk (*truncus sympathicus*) in transit (i.e., without synaptic relay).

Postganglionic fibers originate from the ganglia of the pelvic part of the sympathetic trunk (*ganglia sacralia trunci sympathici*).

- Sympathetic fibers leaving the pelvic plexus are postganglionic (their relay occurs in the sympathetic trunk).
- Parasympathetic fibers most frequently pass through the pelvic plexus without relay (as preganglionic fibers). Their synapses are located only in the intramural ganglia (*ganglia intramuralia*) within the target organs (although some relay in the ganglia of the pelvic plexus itself).

EJACULATORY DUCT (DUCTUS EJACULATORIUS)

It is formed by the union of the ampulla of the ductus deferens (*ampulla ductus deferentis*) with the excretory duct of the seminal gland (*ductus excretorius glandulae vesiculosae*).

They unite at the posterior wall of the prostate gland (*prostata*), and subsequently, the ejaculatory duct runs through the prostate gland between the lateral lobe and the middle lobe. Between the right and left ejaculatory ducts lies the prostatic utricle (*utriculus*

prostaticus) within the prostate gland.

The ejaculatory duct (*ductus ejaculatorius*) opens into the prostatic part of the urethra (*urethra, pars prostatica*) on the seminal colliculus (*colliculus seminalis*), lateral to the opening of the utricle.

COMPARISON OF THE ABDOMINAL WALL WITH THE SCROTAL SAC (SCROTUM) / COVERINGS OF THE TESTIS (TESTIS)

Topographical correlation of the abdominal wall layers transitioning into the coverings of the testis during the descent of the testis (*descensus testis*):

- Skin of the abdomen (*cutis*) -> Skin of the scrotum (*cutis scroti*).
- Subcutaneous tissue (*tela subcutanea*) -> Dartos fascia (*tunica dartos*) (does not contain adipose tissue).
- Aponeurosis of the external oblique muscle of the abdomen (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*) (along with its investing fascia) -> External spermatic fascia (*fascia spermatica externa*).
- Superficial fascia of the internal oblique muscle of the abdomen -> Cremasteric fascia (*fascia cremasterica*).
- Internal oblique muscle of the abdomen (*m. obliquus internus abdominis*) /partially from the transverse muscle/ -> Cremaster muscle (*m. cremaster*).
- Transversalis fascia (*fascia transversalis*) -> Internal spermatic fascia (*fascia spermatica interna*).
- Parietal peritoneum (*peritoneum parietale*) -> Tunica vaginalis of the testis (*tunica vaginalis testis*) (parietal layer / *lamina parietalis* / and visceral layer / *lamina visceralis* /).

Blood supply of the testis (*testis*), epididymis (*epididymis*), and scrotum (*scrotum*):

Arteries (*arteriae*):

- testicular artery (*a. testicularis*) - arises from the abdominal aorta (*aorta abdominalis*)
- artery to the ductus deferens (*a. ductus deferentis*) - arises from the internal iliac artery (*a. iliaca interna*)
- cremasteric artery (*a. cremasterica*) - arises from the inferior epigastric artery (*a. epigastrica inferior*)
- anterior scrotal branches (*rr. scrotales anteriores*) - arise from the external pudendal artery (*a. pudenda externa*)
- posterior scrotal branches (*rr. scrotales posteriores*) - arise from the internal pudendal artery (*a. pudenda interna*)

Veins (*venae*): venous blood from the testis and epididymis forms the pampiniform plexus (*plexus pampiniformis*). This plexus drains on the right side into the inferior vena cava (*v. cava inferior*), and on the left side into the left renal vein (*v. renalis sinistra*). Blood from the scrotum drains via pathways analogous to the arteries.

Lymph (*lymph*):

- From the testis and epididymis, it drains along the testicular vessels to the lumbar /para-aortic/ lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales / para-aortici*).
- From the scrotum, it drains to the superficial inguinal lymph nodes (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Fasciae of the abdominal wall and scrotum:

- the continuation of the superficial (subcutaneous) fascia of the abdomen (Scarpa's fascia) transitions into the external spermatic fascia (*fascia spermatica externa*).
- the superficial fascia of the external oblique muscle gives rise to the cremasteric fascia (*fascia cremasterica*).

PELVIC DIAPHRAGM (*DIAPHRAGMA PELVIS*) AND UROGENITAL DIAPHRAGM (*DIAPHRAGMA UROGENITALE*)

The lesser pelvis is closed inferiorly by musculofascial structures:

- Levator ani muscle (*m. levator ani*) /paired/:
 - Puborectalis muscle (*m. puborectalis*): runs from the inferior ramus of the pubis (*ramus inferior ossis pubis*) to the rectum (*rectum*).
 - Pubococcygeus muscle (*m. pubococcygeus*): runs from the pubis to the coccyx (*os coccygis*), laterally surrounding the rectum.
 - Its most medial fibers surround the urogenital organs (forming the levator prostatae muscle / puboprostaticus muscle, *m. puboprostaticus* in males or pubovaginalis muscle, *m. pubovaginalis* in females).
 - The puborectalis muscle forms a sling running posterior to the rectum.
 - Iliococcygeus muscle (*m. iliococcygeus*): runs from the tendinous arch of the levator ani muscle (*arcus tendineus m. levatoris ani*) (a thickening of the obturator internus fascia) to the coccyx (*os coccygis*).
- Coccygeus muscle (*m. coccygeus*) /paired/:

Attaches to the ischial spine (*spina ischiadica*), covers the sacrospinous ligament (*lig. sacrospinale*), and reaches the lateral margin of the sacrum (*os sacrum*) and the coccyx (*os coccygis*).

The innervation of the pelvic diaphragm originates from branches of the sacral plexus (*plexus sacralis*) - spinal nerves S3-S4.

Urogenital triangle (formerly: urogenital diaphragm):

Structures tightly stretched between the inferior rami of the pubis (*rami inferiores ossis pubis*) and the rami of the ischium (*rami ossis ischii*). Composed of:

- deep transverse perineal muscle (*m. transversus perinei profundus*) - attaches bilaterally to the ischiopubic rami, runs transversely, constituting a compact, hard, flat muscular plate.

- external urethral sphincter muscle (*m. sphincter urethrae*).

TERRITORY OF INNERVATION: pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*)

Fibers of these plexuses supply:

- Digestive and urinary systems:
 - splenic flexure of the colon (*flexura coli sinistra*)
 - descending colon (*colon descendens*)
 - sigmoid colon (*colon sigmoideum*)
 - rectum (*rectum*)
 - pelvic segments of the ureters (*ureteres, pars pelvica*)
 - urinary bladder (*vesica urinaria*)
 - urethra (*urethra*) and glands associated with it
- Male reproductive system:
 - ductus deferentes (*ductus deferentes*)
 - seminal glands (*glandulae vesiculosae*)
 - prostate gland (*prostata*)
- Female reproductive system:
 - ovaries (*ovaria*) - partially
 - uterine tubes (*tubae uterinae*)
 - uterus (*uterus*)
 - vagina (*vagina*)
 - greater and lesser vestibular glands (*glandulae vestibulares*)
- Smooth musculature of the external genital organs of both sexes (e.g., the dartos fascia of the scrotum reacting to cold and the smooth musculature of the erectile bodies corresponding to erection; as opposed to the striated muscles of the perineum, which are innervated by the pudendal nerve).

Urethral sphincter complex (*m. sphincter urethrae*):

Its fibers run circularly and embrace:

- in males: the urethra (*urethra*)
- in females: the urethra (*urethra*) and the vagina (*vagina*)

The sphincter system of the perineum is complex. In females, a urethral sphincter complex is distinguished, which includes, among others, the external urethral sphincter muscle (*m. sphincter urethrae*), the compressor urethrae muscle (*m. compressor urethrae*), and the urethrovaginal sphincter muscle (*m. sphincter urethrovaginalis*), which jointly embraces the urethra and vagina.

Superficial transverse perineal muscle (*m. transversus perinei superficialis*) - paired, runs from the ischial tuberosity (*tuber ischiadicum*) to the perineal body (*centrum perinei*).

The urogenital diaphragm is covered superiorly and inferiorly by: the superior and inferior fascia of the urogenital diaphragm (*fascia diaphragmatis urogenitalis superior et inferior*). Innervation originates from branches of the pudendal nerve (*n. pudendus*).

The urogenital diaphragm and its inferior fascia correspond to the deep perineal space (*spatium perinei profundum*) and the perineal membrane (*membrana perinei*).

MUSCLES OF THE PELVIS (*MUSCULI PELVIS*)

Basic division:

I. Muscles covering the pelvic walls from the inside:

(listed below: piriformis m., obturator internus m.)

II. Muscles closing the pelvis inferiorly:

(These are the muscles forming the pelvic diaphragm and the deep perineal space).

Ad I. Muscles covering the walls:

- Piriformis muscle (*m. piriformis*) - attaches to the pelvic surface of the sacrum (*facies pelvica ossis sacri*) lateral to the anterior sacral foramina (*foramina sacralia pelvica / anteriora*), passes through the greater sciatic foramen (*foramen ischiadicum majus*), and reaches the greater trochanter (*trochanter major*).
- Obturator internus muscle (*m. obturatorius internus*) - attaches to the obturator membrane (*membrana obturatoria*) and to the bony margin of the obturator foramen (*foramen obturatum*), transitions into a tendon that exits through the lesser sciatic foramen (*foramen ischiadicum minus*), and reaches the trochanteric fossa (*fossa trochanterica*).

Function of both muscles: external rotation at the hip joint.

TESTIS (*TESTIS*)

Shape: flattened ellipsoid, flattened in the bilateral dimension.

Location: lies in the scrotal sac (*scrotum*), surrounded by the tunica vaginalis of the testis (*tunica vaginalis testis*).

Dimensions: 4-5 cm x 2-3 cm x 1.5-2 cm.

Weight: 10-12 g.

External structure of the testis (*testis*):

- Poles: superior (*extremitas superior*) and the more posteriorly located inferior (*extremitas inferior*).
- Surfaces: medial (*facies medialis*) and lateral (*facies lateralis*).
- Margins:
 - anterior margin (*margo anterior*) - is a free margin.

- posterior margin (*margo posterior*) - the epididymis (*epididymis*) rests on it, and the mesorchium (*mesorchium*) attaches here.

Structure:

The testis (*testis*) is surrounded by the tunica albuginea (*tunica albuginea*), from which septa of the testis (*septula testis*) extend inwards, dividing the testis into lobules.

Functions of the testis (*testis*):

- production of spermatozoa (*spermatozoa*)
- production of hormones (testosterone) synthesized in the interstitial gland cells /Leydig cells/.

INGUINAL CANAL (*CANALIS INGUINALIS*)

Direction of course: from superior, posterior, and lateral to anterior and inferior.

It runs from the deep inguinal ring (*anulus inguinalis profundus*) to the superficial inguinal ring (*anulus inguinalis superficialis*).

Contents of the inguinal canal:

- spermatic cord (*funiculus spermaticus*) - in males
- round ligament of the uterus (*lig. teres uteri*) - in females
- ilioinguinal nerve (*n. ilioinguinalis*)
- genital branch of the genitofemoral nerve (*ramus genitalis n. genitofemoralis*)

BLOOD SUPPLY AND INNERVATION OF THE TESTIS (*TESTIS*)

Blood supply:

- testicular artery (*a. testicularis*) arising from the abdominal aorta (*aorta abdominalis*). Venous blood forms the pampiniform plexus (*plexus pampiniformis*), from which the testicular vein (*v. testicularis*) emerges. The right testicular vein drains into the inferior vena cava (*v. cava inferior*), while the left testicular vein drains into the left renal vein (*v. renalis sinistra*).

Lymph (*lymph*):

Lymphatic vessels drain via a pathway accompanying the testicular vessels to the lumbar /paraaortic/ lymph nodes (*nodi lymphoidei lumbales*).

Innervation:

Testicular nerve plexus (*plexus nervosus testicularis*) - this is an autonomic secondary plexus originating from the celiac plexus (*plexus celiacus*).

EPIDIDYMIS (*EPIDIDYMIS*)

Has the shape of an inverted pipe.

We distinguish within it:

- head of the epididymis (*caput epididymidis*) - lies on the superior pole of the testis, narrows and transitions into the body.
- body of the epididymis (*corpus epididymidis*) - lies on the posterior margin of the testis, reaches the inferior pole of the testis, and transitions into the tail.
- tail of the epididymis (*cauda epididymidis*) - curves and directly transitions into the ductus deferens (*ductus deferens*).

DUCTUS DEFERENS (*DUCTUS DEFERENS*)

Origin: constitutes the continuation of the tail of the epididymis (*cauda epididymidis*).

Termination: junction of the ductus deferens with the excretory duct (*ductus excretorius*) of the seminal gland (*glandula vesiculosa*) - in this way forming the ejaculatory duct (*ductus ejaculatorius*).

Parts of the ductus deferens (*ductus deferens*):

- testicular / scrotal part (*pars scrotalis*) - at the level of the testis.
- funicular part (*pars funicularis*) - within the spermatic cord (*funiculus spermaticus*) and within the inguinal canal (*canalis inguinalis*).
- pelvic part (*pars pelvica*) - after passing through the deep inguinal ring (*anulus inguinalis profundus*). It lies in the lesser pelvis (*pelvis minor*) subperitoneally.

After passing through the deep inguinal ring (*anulus inguinalis profundus*), the ductus deferens directs itself towards the posterior-inferior wall /fundus/ of the urinary bladder (*vesica urinaria*), where it dilates, forming the ampulla of the ductus deferens (*ampulla ductus deferentis*).

These ampullae lie medial to the seminal glands (*glandulae vesiculosae*).

Between the ampullae of both ductus deferentes, the interampullary triangle (*trigonum interampullare*) is formed.

Wall structure:

- mucous membrane (*tunica mucosa*)
- muscular layer (*tunica muscularis*)
- adventitia (*adventitia*)

Blood supply of the ductus deferens (*ductus deferens*):

- artery to the ductus deferens (*a. ductus deferentis*) arising from the internal iliac artery (*a. iliaca interna*) or from the umbilical artery (*a. umbilicalis*).
Veins from the pelvic part drain to the internal iliac veins (*vv. iliacae internae*), and from the funicular and testicular parts to the pampiniform plexus (*plexus pampiniformis*).

Lymph (*lymph*):

Drains to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*), and partially from the lower portions to the superficial inguinal lymph nodes (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Innervation:

Secondary nerve plexus originating from the pelvic plexus /inferior hypogastric plexus/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

PELVIC SEGMENT OF THE URETER (*URETER, PARS PELVICA*) - CROSSING

Crossings of the pelvic segment of the ureter:

- Male, inferior crossing: the pelvic segment of the ureter (*ureter, pars pelvica*) is crossed anteriorly by the ductus deferens (*ductus deferens*).
- Female, inferior crossing: the pelvic segment of the ureter (*ureter, pars pelvica*) is crossed anteriorly by the uterine artery (*a. uterina*).

The course of the uterine artery (*a. uterina*) anteriorly and superiorly to the ureter is crucial during procedures within the parametrium (risk of iatrogenic ligation or transection of the ureter instead of the artery). The ureter crosses the artery from below.

SEMINAL GLAND / SEMINAL VESICLE (*GLANDULA VESICULOSA / VESICULA SEMINALIS*)

Paired organ.

Location: In the lesser pelvis in males (*pelvis minor*), subperitoneally. The apices of the seminal glands are covered by the peritoneum (*peritoneum*).

They lie on the posterior-inferior wall /fundus/ of the urinary bladder (*vesica urinaria*), lateral to the ampullae of the ductus deferentes (*ampullae ductus deferentis*).

From the seminal gland (*glandula vesiculosa*) emerges the excretory duct (*ductus excretorius*), which unites with the ductus deferens (*ductus deferens*) and forms the ejaculatory duct (*ductus ejaculatorius*).

Function of the seminal gland:

Produces a secretion forming part of the semen (*semen*), which is the primary source of fructose (energy substrate for spermatozoa). This gland is responsible for the majority of the seminal fluid volume.

This gland does not store spermatozoa.

Blood supply:

Arteries (*arteriae*): from branches of the inferior vesical arteries (*aa. vesicales inferiores*) and middle rectal arteries (*aa. rectales mediae*).

Veins (*venae*): vesicoprostatic venous plexus (*plexus venosus vesicoprostaticus*). Blood drains via venous vessels analogous to the arteries.

Lymph (*lymph*): drains to the internal iliac lymph nodes (*nodi lymphoidei iliaci interni*).

Innervation (*innervatio*): secondary, originating from the pelvic plexuses /inferior hypogastric plexuses/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

SPERMATIC CORD (*FUNICULUS SPERMATICUS*)

In males, it runs within the inguinal canal (*canalis inguinalis*).

Composition of the spermatic cord (*funiculus spermaticus*):

- testicular artery (*a. testicularis*)
- testicular veins (*vv. testiculares*) forming part of the pampiniform plexus (*plexus pampiniformis*)
- lymphatic vessels
- autonomic testicular nerve plexus (*plexus nervosus testicularis*) (secondary from the celiac plexus / *plexus celiacus* /)
- artery to the ductus deferens (*a. ductus deferentis*)
- ductus deferens (*ductus deferens*)
- venous vessels of the ductus deferens
- autonomic nerve plexus of the ductus deferens (*plexus nervosus ductus deferentis*) - secondary from the pelvic plexus /inferior hypogastric plexus/ (*plexus hypogastricus inferior / plexus pelvicus*).
- cremaster muscle (*m. cremaster*) along with its fascia (*fascia cremasterica*)
- internal spermatic fascia (*fascia spermatica interna*)
- external spermatic fascia (*fascia spermatica externa*) - joins only in the scrotal part
- genital branch of the genitofemoral nerve (*ramus genitalis n. genitofemoralis*) - provides motor innervation to the cremaster muscle.
- cremasteric artery (*a. cremasterica*)
- vestige of the vaginal process of the peritoneum (*vestigium processus vaginalis*)

The ilioinguinal nerve (*n. ilioinguinalis*) runs in the inguinal canal, but lies exteriorly, anterior to the coverings of the spermatic cord, and does not strictly enter into its composition.

INGUINAL CANAL (*CANALIS INGUINALIS*) - Walls

- Anteriorly: aponeurosis of the external oblique muscle of the abdomen (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*).
- Superiorly: inferior margins of the internal oblique muscle of the abdomen (*m. obliquus internus abdominis*) and the transversus abdominis muscle (*m. transversus abdominis*).
- Inferiorly: inguinal ligament (*lig. inguinale*).
- Posteriorly: transversalis fascia (*fascia transversalis*).

MALE URETHRA (*URETHRA MASCULINA*)

Length: 14-17 cm.

Origin: internal urethral orifice (*ostium urethrae internum*).

Termination: external urethral orifice (*ostium urethrae externum*), at the apex of the glans penis (*glans penis*).

Segments:

- intramural part (*pars intramuralis*)
- prostatic part (*pars prostatica*)
- membranous part (*pars membranacea*)
- spongy part (*pars spongiosa*) - within the corpus spongiosum of the penis (*corpus spongiosum penis*).

PROSTATIC PART (*PARS PROSTATICA*):

On the posterior wall of the urethra (*urethra*), in this segment, the seminal colliculus (*colliculus seminalis*) is located.

Inferior and superior to the colliculus is the urethral crest (*crista urethralis*).

On the seminal colliculus, the 2 ejaculatory ducts (*ductus ejaculatorii*) open, and there is a depression - the prostatic utricle (*utriculus prostaticus*).

Prostatic utricle (*utriculus prostaticus*):

It has a length of 5-8 mm. It originates from the Müllerian ducts (paramesonephric ducts, *ductus paramesonephrici*) in males and is the embryological organ equivalent of the vagina (*vagina*) and uterus (*uterus*) in females.

Lateral to the seminal colliculus open the prostatic ductules (*ductuli prostatici*).

MEMBRANOUS PART (*PARS MEMBRANACEA*):

Length: 1-1.5 cm.

- Length: 1-1.5 cm.
- Course: passes through the deep perineal space and pierces the perineal membrane (*membrana perinei*).

SPONGY PART (*PARS SPONGIOSA*):

After passing through the perineal membrane, the urethra enters anterior to the bulb of the penis (*bulbus penis*), penetrates the corpus spongiosum of the penis (*corpus spongiosum penis*), and runs to the end of the glans, where it undergoes a slight dilation.

In its terminal segment, within the glans penis (*glans penis*), the urethra dilates, forming the navicular fossa (*fossa navicularis urethrae*). In its superior wall, there is a fold of mucous membrane - the valve of the navicular fossa (*valvula fossae navicularis*).

Topographical summary of the width of the male urethra:

- Dilations (3): prostatic part, bulb of the penis, navicular fossa.
- Constrictions (3): internal orifice, membranous part, external orifice (the narrowest point of the entire system).

MIEDNICA (*PELVIS*)

Przestrzeń podotrzewnowa (*spatium subperitoneale*)

- Od góry: otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*), przestrzeń ta łączy się z przestrzenią przed- i zaotrzewnową.
- Od dołu: przepona moczowo-płciowa i przepona miednicy (*diaphragma pelvis*).
- Zamknięcie dolne miednicy ku przodowi (przepona moczowo-płciowa, *diaphragma urogenitale*). Struktury powięziowo-mięśniowe przedniego trójkąta krocza określa się jako błonę krocza (*membrana perinei*) oraz głęboką przestrzeń krocza (*spatium perinei profundum*).

Przebieg otrzewnej (*peritoneum*) w miednicy (*pelvis*) u mężczyzny

Od wysokości pępka (*umbilicus*) otrzewna schodzi po przedniej ścianie brzucha na szczyt pęcherza moczowego (*apex vesicae urinariae*). Następnie pokrywa tylną powierzchnię trzonu pęcherza moczowego (*corpus vesicae urinariae*) aż do miejsca wnikięcia moczowodów. Stamtąd przechodzi na przednią powierzchnię odbytnicy (*rectum*) na wysokości fałdu poprzecznego środkowego odbytnicy (*plica transversa recti media*). Od tego fałdu pokrywa przednią i boczne ściany odbytnicy (*rectum*), a następnie przechodzi na tylną ścianę przestrzeni zaotrzewnowej (*spatium retroperitoneale*).

- Fałd poprzeczny środkowy odbytnicy (*plica transversa recti media*) /fałd Kohlrauscha/.
- Przejście otrzewnej z pęcherza moczowego na odbytnicę tworzy u mężczyzn charakterystyczne zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe (*excavatio rectovesicalis*).

Piętrowa budowa miednicy (*pelvis*)

- Jama miednicy /część otrzewnowa/ (*cavitas pelvis peritonealis*)
- Przestrzeń podotrzewnowa miednicy (*spatium subperitoneale pelvis*) - sięga do przepony miednicy (*diaphragma pelvis*) i głębokiej przestrzeni krocza.
- Przestrzeń krocza (*spatium perinei*) /przestrzeń powierzchowna krocza, *spatium superficiale perinei*.

Wewnątrzotrzewnowo w miednicy mniejszej (*pelvis minor*) znajdują się:

U mężczyzny:

- pętle jelita krętego (*ileum*)
- okrężnica esowata (*colon sigmoideum*)
- wyrostek robaczkowy (*appendix vermiformis*) /w zależności od położenia/

U kobiety:

- pętle jelita krętego (*ileum*)
- okrężnica esowata (*colon sigmoideum*)
- wyrostek robaczkowy (*appendix vermiformis*)
- jajniki (*ovaria*)
- jajowody (*tubae uterinae*) /w zależności od położenia/

Jajnik (*ovarium*) jest narządem wewnątrztrzewnowym, jednak nie pokrywa go właściwa blaszka otrzewnej trzewnej (*peritoneum viscerale*), lecz jednowarstwowy nabłonek powierzchniowy (tzw. płciowy), przechodzący w otrzewną wzdłuż krezki jajnika. Wolna powierzchnia jajnika ma bezpośredni kontakt z jamą otrzewnej (*cavitas peritonealis*).

Zawartość przestrzeni podotrzewnowej miednicy (*spatium subperitoneale pelvis*):

I. Narządy wewnętrzne (*viscera*):

Narządy u kobiety /6/:

- pęcherz moczowy (*vesica urinaria*)
- miedniczne odcinki moczowodów (*ureteres*)
- część nadprzeponowa cewki moczowej (*urethra*)
- górna część pochwy (*vagina*)
- macica (*uterus*)
- odbytnica (*rectum*)

Narządy u mężczyzny /7/:

- pęcherz moczowy (*vesica urinaria*)
- gruczoł krokowy (*prostata*)
- miedniczne odcinki moczowodów (*ureteres*)
- miedniczne odcinki nasieniowodów (*ductus deferentes*)
- gruczoły pęcherzykowe /dawniej pęcherzyki nasienne/ (*glandulae vesiculosae*)
- odcinek sterczowy cewki moczowej (*urethra, pars prostatica*)
- odbytnica (*rectum*)
- przewody wytryskowe (*ductus ejaculatorii*)

W nowym mianownictwie (*Terminologia Anatomica*) dawne "pęcherzyki nasienne" określa się mianem gruczołów pęcherzykowych (*glandulae vesiculosae*), co lepiej oddaje ich fizjologiczną, wydzielniczą funkcję /nie gromadzą one plemników/.

II. Tętnice (*arteriae*):

- tt. biodrowe wewnętrzne (*arteriae iliacae internae*) z odgałęzieniami ściennymi i trzewnymi
- t. krzyżowa pośrodkowa (*arteria sacralis mediana*)

III. Żyły (*venae*):

- analogiczne do tętnic, tworzące gęste sploty żyłne miednicy (*plexus venosi pelvici*)

IV. Układ chłonny (*systema lymphaticum*):

- ww. chłonne biodrowe wewnętrzne (*nodi lymphoidei iliaci interni*)
- ww. chłonne krzyżowe (*nodi lymphoidei sacrales*)
- ww. chłonne zaodbytnicze /okołodbytnicze/ (*nodi lymphoidei pararectales*)
- naczynia chłonne (*vasa lymphatica*)

V. Układ nerwowy (*systema nervosum*):

- nerwy zasłonowe (*nervi obturatorii*) ze splotów lędźwiowych (*plexus lumbales*)
- sploty krzyżowe (*plexus sacrales*)
- miedniczne odcinki pni współczulnych (*trunci sympathici*) łączące się w zwój nieparzysty (*ganglion impar*)
- sploty miedniczne /podbrzuszne dolne/ (*plexus pelvici* / *plexus hypogastricus inferior*)
- sploty sromowe (*plexus pudendi*) i sploty ogonowe (*plexus coccygei*)

Sploty podbrzuszne dolne (*plexus hypogastrici inferiores*) /dawniej sploty miedniczne, *plexus pelvici*/ - największe sploty autonomiczne miednicy; zawierają zarówno włókna współczulne, jak i przywspółczulne.

PEŃCZERZ MOCZOWY (*VESICA URINARIA*)

- I) U mężczyzny: Położony w miednicy mniejszej (*pelvis minor*) podotrzewnowo, do tyłu od spojenia łonowego (*symphysis pubica*), do przodu od odbytnicy (*rectum*), spoczywa na gruczole krokowym (*prostata*).
- II) U kobiety: Położony w miednicy mniejszej (*pelvis minor*) podotrzewnowo, do tyłu od spojenia łonowego (*symphysis pubica*), do przodu od macicy (*uterus*) i pochwy (*vagina*), spoczywa bezpośrednio na przedniej ścianie pochwy, a za jej pośrednictwem na przeponie moczowo-płciowej /błonie krocza i głębokich mięśniach krocza/.

U obu płci pęcherz moczowy (*vesica urinaria*) niewypełniony nie wystaje powyżej górnego brzegu spojenia łonowego (*symphysis pubica*); przy maksymalnym wypełnieniu może dochodzić do wysokości pępka (*umbilicus*).

Kształt: czworoboczny (gdy jest opróżniony) lub kulisty/owalny (gdy jest wypełniony).

Objętość: może dochodzić do kilku litrów; 320-350 ml to objętość, przy której odczuwa się parcie na mocz; średnia objętość 600-650 ml.

Części anatomiczne pęcherza moczowego (*vesica urinaria*):

- szczyt pęcherza (*apex vesicae*)
- trzon pęcherza (*corpus vesicae*)
- dno pęcherza (*fundus vesicae*)

Budowa ściany /od wewnątrz/:

- błona śluzowa (*tunica mucosa*) - pofałdowana z wyjątkiem trójkąta pęcherzowego (*trigonum vesicae*), gdzie jest gładka /pofałdowanie jest zależne od stopnia wypełnienia pęcherza moczowego (*vesica urinaria*)/.
- błona podśluzowa (*tela submucosa*) - nie występuje w trójkącie pęcherzowym (*trigonum vesicae*).
- błona mięśniowa (*tunica muscularis*) /mięśniówka gładka/ - warstwa okrężna i podłużna, tworzy m. wypieracz mocz (m. *detrusor urinae*).
- częściowo otrzewna (*peritoneum*), częściowo przydanka (*adventitia*).
- mięsień trójkąta pęcherzowego (m. *trigonalis*)
- mięsień zwieracz wewnętrzny cewki moczowej (m. *sphincter urethrae internus*) - dawniej opisywany jako m. zwieracz pęcherza, (m. *sphincter vesicae*).

Trójkąt pęcherzowy (*trigonum vesicae*):

Widoczny od strony światła pęcherza moczowego (*vesica urinaria*); zlokalizowany w części tylnodolnej pęcherza moczowego /w dnie/.

Dwa kąty tylnogórne trójkąta to ujścia moczowodów (*ostia ureterum*). Kąt przedniodolny stanowi ujście wewnętrzne cewki moczowej (*ostium urethrae internum*).

U mężczyzny trójkątowi pęcherzowemu (*trigonum vesicae*) położonemu wewnątrz odpowiada trójkąt międzybańkowy (*trigonum interampullare*) położony od zewnątrz pęcherza moczowego (*vesica urinaria*).

Czynności pęcherza moczowego (*vesica urinaria*):

- gromadzenie moczu (*urina*)
- okresowe wydalanie moczu (*urina*) przez cewkę moczową (*urethra*) na zewnątrz

Unaczynienie:

Tętnice (*arteriae*):

- tt. pęcherzowe dolne (*aa. vesicales inferiores*) od tt. biodrowych wewnętrznych (*aa. iliacae internae*)
- tt. pęcherzowe górne (*aa. vesicales superiores*) od tt. pępkowych (*aa. umbilicales*)

Żyły (*venae*):

- u mężczyzny występuje splot żylny pęcherzowo-sterczowy (*plexus venosus vesicoprostaticus*)

- u kobiety występuje splot żylny pęcherzowy (*plexus venosus vesicalis*)
Ze splotów krew odpływa naczyniami żylnymi analogicznymi do tętnic.

Chłonka (*lymph*):

- odpływa do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*)

Unerwienie (*innervatio*):

Włókna autonomiczne pochodzą ze splotów miednicznych /podbrzusznym dolnym/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

GRUCZOŁ KROKOWY = STERCZ (PROSTATA)

Położenie: W miednicy mniejszej (*pelvis minor*), podotrzewnowo, poniżej dna pęcherza moczowego (*fundus vesicae urinariae*). Spoczywa na błonie krocza (*membrana perinei*) i głębokich mięśniach krocza (dawniej określanych łącznie jako przepona moczowo-płciowa). Jest położony do tyłu od spojenia łonowego (*symphysis pubica*), do przodu od odbytnicy (*rectum*).

Od 5. dekady życia może dochodzić do powiększenia gruczołu krokowego (łagodny rozrost stercza, BPH).

Kształt: przypomina kasztan jadalny (ma kształt stożka o wygładzonej podstawie z lekko zaokrąglonym wierzchołkiem).

Wierzchołek stercza (*apex prostatae*) jest położony do dołu i do przodu, a podstawa stercza (*basis prostatae*) ku górze i ku tyłowi.

Wymiary i waga: waga 15-20 g; wymiar poprzeczny /szerokość/ 4-4,5 cm x wymiar pionowy /wysokość/ 3,5-4 cm x wymiar strzałkowy /przód-tył/ 2-2,5 cm.

Budowa: Składa się z dwóch płatów bocznych (*lobi laterales prostatae*) i jednego płata środkowego (*lobus medius prostatae*). W przedniej części, do przodu od cewki moczowej, znajduje się wężina stercza (*isthmus prostatae*), będąca strukturą głównie włóknisto-mięśniową, którą należy odróżnić od płata środkowego leżącego do tyłu od cewki.

Gruczoł krokowy (*prostata*) jest przebity przez odcinek sterczowy cewki moczowej (*urethra, pars prostatica*) i dwa przewody wytryskowe (*ductus ejaculatorii*), lewy i prawy.

Czynność: Produkuje wydzielinę, która wchodzi w skład nasienia (*semen*) i wydostaje się z gruczołu krokowego (*prostata*) do odcinka sterczowego cewki moczowej (*urethra, pars prostatica*) przez przewodniki gruczołu krokowego /przewodniki sterczowe/ (*ductuli prostatici*).

Unaczynienie:

a) Tętnice (*arteriae*):

Odchodzą jako gałęzie sterczowe (*rami prostatici*) od tętnic:

- tt. pęcherzowych dolnych (*aa. vesicales inferiores*)

- tt. odbytniczych środkowych (*aa. rectales mediae*)
- tt. sromowych wewnętrznych (*aa. pudendae internae*)

b) Żyły (*venae*):

- krew odpływa do spłotu żylnego pęcherzowo-sterczowego (*plexus venosus vesicoprostaticus*)

c) Chłonka (*lymphae*):

- odpływa do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*)

Unerwienie (*innervatio*):

Splot nerwowy autonomiczny /wtórny/ pochodzący ze splotów miednicznych /podbrzusznym dolnym/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

CEWKA MOCZOWA KOBIECA (*URETHRA FEMININA*)

Długość: 3,5 - 4 cm.

Przebieg: Prostoliniowy, od góry i tyłu, do przodu i do dołu.

Początek: Ujście wewnętrzne cewki moczowej (*ostium urethrae internum*).

Koniec: Ujście zewnętrzne cewki moczowej (*ostium urethrae externum*), które znajduje się w przedsionku pochwy (*vestibulum vaginae*) na brodawce cewkowej (*papilla urethralis*).

Odcinki /topograficzne/:

- odcinek śródścienny (*pars intramuralis*)
- odcinek nadprzeponowy /miedniczny/ (*pars pelvica*)
- odcinek przeponowy (*pars membranacea*)
- odcinek podprzeponowy /kroczy/ (*pars perinealis*)

Odcinki /topograficzne/ cewki moczowej żeńskiej (dawny podział na odcinek nadprzeponowy, przeponowy i podprzeponowy):

- część śródścienna (*pars intramuralis*)
- część miedniczna (*pars pelvica*)
- część błoniasta (*pars membranacea*) - przebijająca błonę krocza
- część kroczy (*pars perinealis*)

Na granicy odcinka błoniastego (*pars membranacea*) i odcinka gąbczastego (*pars spongiosa*) cewki moczowej męskiej uchodzą przewody gruczołu opuszkowo-cewkowego prawego i lewego (*ductus glandulae bulbourethralis dexter et sinister*).

Gruczoł opuszkowo-cewkowy (*glandula bulbourethralis*) - narząd parzysty położony do tyłu od opuszki prącia (*bulbus penis*). Wychodzi z niego przewód (*ductus glandulae*

bulbourethralis), który uchodzi do odcinka gąbczastego cewki moczowej męskiej (*urethra masculina, pars spongiosa*).

Na całej długości odcinka gąbczastego cewki moczowej (*urethra, pars spongiosa*) znajdują się zatoki cewkowe (*lacunae urethrales*), do których uchodzi wydzielina gruczołów cewkowych, zapobiegająca macerującemu działaniu moczu (*urina*) na błonę śluzową cewki moczowej (*urethra*).

Gruczoły cewkowe (*glandulae urethrales*) /gruczoły Littrego/ uchodzą bezpośrednio do zatok cewkowych, produkując śluzową wydzielinę zwilżającą błonę śluzową cewki.

Zgięcia cewki moczowej męskiej (*curvaturae urethrae masculinae*):

- Zgięcie stałe /podłonowe/ (*curvatura subpubica*) - po przejściu przez przeponę moczowo-płciową /błonę krocza/ w miejscu wejścia do ciała gąbczastego prącia (*corpus spongiosum penis*).
- Zgięcie zmienne /przedłonowe/ (*curvatura prepubica*) - na granicy części przytwierdzonej i ruchomej prącia (*penis*).

Unaczynienie cewki moczowej męskiej (*urethra masculina*):

- Odcinek sterczowy (*pars prostatica*) - unaczyniony tak jak gruczoł krokowy (*prostata*), przez gałęzie sterczowe (*rami prostatici*).
- Odcinek gąbczasty (*pars spongiosa*):
 - tt. cewki moczowej (*aa. urethrales*) od tt. sromowych wewnętrznych (*aa. pudendae internae*).
 - tt. głębokie prącia (*aa. profundae penis*) od tt. sromowych wewnętrznych (*aa. pudendae internae*).

Żyły (*venae*): układ analogiczny do tętniczego.

Chłonka (*lymph*): odpływa do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*) oraz powierzchownych pachwinowych (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Unerwienie (*innervatio*): włókna wtórne od splotów miednicznych /podbrzusznym dolnym/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

ODBYTNICA (RECTUM)

Leży w miednicy mniejszej (*pelvis minor*) na wysokości od kręgów S2/S3 do odbytu (*anus*).
W stosunku do otrzewnej odbytnicę dzieli się na trzy piętra:

- górne - pokryte otrzewną od przodu i z boków (narząd zaotrzewnowy; odbytnica nie posiada krezki. Krezka kończy się na wysokości S3, na złączy esiczo-odbytniczym).
- środkowe - pokryte otrzewną tylko od przodu (narząd zaotrzewnowy).

- dolne - leżące poniżej otrzewnej, w przestrzeni podotrzewnowej (*spatium subperitoneale*).

Topografia:

- U kobiety: położona do tyłu od pochwy (*vagina*) i macicy (*uterus*).
- U mężczyzny: położona do tyłu od pęcherza moczowego (*vesica urinaria*) i gruczołu krokowego (*prostata*).
- U obu płci: położona do przodu od kości krzyżowej (*os sacrum*) i kości ogonowej (*os coccygis*).

Długość: 13-15 cm.

Kształt: tykwy.

Części odbytnicy:

- bańka odbytnicy (*ampulla recti*) - długość 10-12 cm.
- kanał odbytowy (*canalis analis*) - długość ok. 3 cm.

Zgięcia odbytnicy (*flexurae recti*):

- W płaszczyźnie strzałkowej:
 - zgięcie krzyżowe (*flexura sacralis*) - wypukłością skierowane do tyłu, dostosowane do powierzchni miednicznej kości krzyżowej (*facies pelvica ossis sacri*).
 - zgięcie kroczone (*flexura perinealis*) - wypukłością skierowane do przodu.
- W płaszczyźnie czołowej: występują niewielkie zgięcia boczne odbytnicy (*flexurae laterales recti*).

Budowa ściany:

- błona śluzowa (*tunica mucosa*).
- błona podśluzowa (*tela submucosa*).
- błona mięśniowa (*tunica muscularis*):
 - a) warstwa okrężna (*stratum circulare*).
 - b) warstwa podłużna (*stratum longitudinale*) - rozłożona równomiernie na całym obwodzie.
- częściowo błona surowicza /otrzewna/ (*tunica serosa / peritoneum*), częściowo przydanka (*adventitia*).

W bańce odbytnicy (*ampulla recti*) od strony światła widać:

- fałdy poprzeczne odbytnicy /fałdy Houstoni/ (*plicae transversae recti*) - zbudowane z błony śluzowej (*tunica mucosa*), błony podśluzowej (*tela submucosa*) i warstwy okrężnej błony mięśniowej (*stratum circulare tunicae muscularis*).

Największy fałd to fałd poprzeczny środkowy odbytnicy /fałd Kohlrauscha/ (*plica transversa recti media*), który występuje ok. 7-8 cm od odbytu (*anus*).

W kanale odbytowym (*canalis analis*) wyróżnia się 3 strefy:

- strefa słupów odbytowych (*zona columnaris*) - występują tu słupy odbytowe (*columnae anales*), które u dołu łączą się ze sobą fałdami błony śluzowej /zastawkami odbytowymi/, ograniczającymi zatoki odbytowe /kieszonki Morgagniego/ (*sinus anales*).
- grzebień odbytowy (*pecten analis*) /dawniej: strefa splotów krwawniczych, *zona haemorrhoidalis*/ - oddzielony od strefy słupów kresą grzebieniastą (*linea pectinata*); znajdują się tu obfite sploty żyłne.
- strefa tarczy /skórna/ (*zona cutanea*) - przechodząca w brzeg odbytu (*margo ani*); występuje tu bogaty pigment i liczne włosy (*pili*).

Zwieracze odbytu:

- m. zwieracz wewnętrzny odbytu (*m. sphincter ani internus*) - zbudowany z tkanki mięśniowej gładkiej, działa niezależnie od naszej woli.
- m. zwieracz zewnętrzny odbytu (*m. sphincter ani externus*) - zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, położony na zewnątrz od zwieracza wewnętrznego, działa zależnie od naszej woli.
- m. zwieracz trzeci odbytu (Nélatona) (*m. sphincter ani tertius*) - pojęcie historyczne. Jest to jedynie zgrubienie warstwy okrężnej błony mięśniowej u podstawy fałdu poprzecznego środkowego odbytnicy (fałdu Kohlrauscha). Nie ma znaczenia mechanicznego i nie stanowi odrębnego zwieracza.

Czynność odbytnicy (*rectum*):

- gromadzenie mas kałowych (*faeces*) w bańce odbytnicy (*ampulla recti*).
- udział w akcie defekacji (*defaecatio*).

Unaczynienie odbytnicy (*rectum*):

a) Tętnice (*arteriae*):

- t. odbytnicza górna (*a. rectalis superior*) /nieparzysta/ odchodzi od t. kręzkowej dolnej (*a. mesenterica inferior*).
- tt. odbytnicze środkowe (*aa. rectales mediae*) /parzyste/ odchodzą od tt. biodrowych wewnętrznych (*aa. iliacae internae*).
- tt. odbytnicze dolne (*aa. rectales inferiores*) /parzyste/ odchodzą od tt. sromowych wewnętrznych (*aa. pudendae internae*).

b) Żyły (*venae*):

W obrębie odbytnicy (*rectum*) występują 2 sploty żyłne (*plexus venosi*):

- splot żylny odbytniczy wewnętrzny (*plexus venosus rectalis internus*) - położony w błonie podśluzowej (*tela submucosa*), posiada liczne rozszerzenia.
- splot żylny odbytniczy zewnętrzny (*plexus venosus rectalis externus*) - położony pomiędzy błoną mięśniową (*tunica muscularis*) a przydanką (*adventitia*).

Krew płynie ze splotu żylnego odbytniczego wewnętrznego do zewnętrznego, a z zewnętrznego odpływa przez ż. odbytniczą górną (*v. rectalis superior*), żż. odbytnicze środkowe (*vv. rectales mediae*) oraz żż. odbytnicze dolne (*vv. rectales inferiores*).

Klinicznie odpływ żylny z odbytnicy stanowi bardzo ważne zespolenie wrotno-główne /portokawalne/ (*anastomosis portocavalis*). Żyła odbytnicza górna odprowadza krew do układu żyły wrotnej wątroby (*v. portae hepatis*), podczas gdy żyły odbytnicze środkowe i dolne odprowadzają krew do układu żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*).

c) Chłonka (*lymph*):

Odpływa do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*) i ww. chłonnych krzyżowych (*nodi lymphoidei sacrales*), a z samego odbytu (*anus*) do ww. chłonnych pachwinowych powierzchownych (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Unerwienie (*innervatio*):

Autonomiczny wtórny splot nerwowy pochodzący ze splotów miednicznych /podbrzusznym dolnym/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

Więzadło obłe macicy (*ligamentum teres uteri*) - biegnie od rogów macicy, przez kanał pachwinowy, aż do wargi sromowej większej (*labium majus pudendi*), częściowo do wznoska łonowego (*mons pubis*).

Więzadło szerokie macicy (*ligamentum latum uteri*) - to podwójny fałd otrzewnej (*peritoneum*), biegnący prawie w płaszczyźnie czołowej od brzegu bocznego macicy (*margo lateralis uteri*) do ściany bocznej miednicy mniejszej (*pelvis minor*).

Wymiary macicy (*uterus*):

- Długość: 7-8 cm
- Szerokość: 4 cm
- Grubość: 2-3 cm

Kształt: gruszkowaty, spłaszczony w wymiarze przednio-tylnym.

Waga: 50-60 g; waga macicy ciężarnej to ok. 1000 g.

Części anatomiczne macicy (*uterus*):

- dno macicy (*fundus uteri*)
- trzon macicy (*corpus uteri*)
- szyjka macicy (*cervix uteri*) - posiada część pochwową (*portio vaginalis cervicis*) i nadpochwową (*portio supravaginalis cervicis*).

W obrębie trzonu (*corpus uteri*) i dna (*fundus uteri*) znajduje się jama macicy (*cavitas uteri*). W obrębie szyjki znajduje się kanał szyjki macicy (*canalis cervicis uteri*), a w nim fałdy pierzaste (*plicae palmatae*).

Pomiędzy trzonem a szyjką znajduje się cieśń macicy (*isthmus uteri*).

Budowa ściany:

- błona śluzowa /endometrium/ (*tunica mucosa*)
- błona mięśniowa /myometrium/ (*tunica muscularis*)
- otrzewna /omaciczel/ (*peritoneum / perimetrium*) i częściowo przydanka /przymaciczel/ (*adventitia / parametrium*).

Błona mięśniowa /myometrium/ (*tunica muscularis*):

Posiada skomplikowany, wielokierunkowy przebieg włókien (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna podłużna/skośna, silnie rozwinięta warstwa środkowa okrężna/spiralna - tzw. warstwa naczyńniowa, *stratum vasculosum*).

Włókna spiralne rozpoczynają się od wysokości ujść macicznych jajowodów (*ostia uterina tubarum uterinarum*). W obrębie trzonu włókna mają przebieg przeważnie skośny/siateczkowaty (co ułatwia zaciskanie naczyń po porodzie), a w obrębie szyjki dominują włókna o przebiegu okrężnym.

Czynność macicy (*uterus*):

- miejsce zagnieżdżenia (*implantatio*) zapłodnionej komórki jajowej (*ovum*)
- miejsce rozwoju zarodka (*embryo*) i płodu (*fetus*)
- bierze udział w czynności porodowej
- miejsce wytworzenia łożyska (*placenta*)
- czynność dokrewna:
 - a) rola w kształtowaniu łożyska (*placenta*), które z kolei produkuje hormony /m.in. progesteron, estrogeny, gonadotropinę kosmówkową/
 - b) sekrecja prostaglandyn

Unaczynienie macicy (*uterus*):

a) Tętnice (*arteriae*):

- tt. maciczne (*aa. uterinae*) odchodzące od tt. biodrowych wewnętrznych (*aa. iliaca internae*).

Tętnica maciczna (*a. uterina*) odchodzi od t. biodrowej wewnętrznej (*a. iliaca interna*), dochodzi do wysokości cieśni macicy (*isthmus uteri*). Przed dojściem do macicy oddaje t. pochwową (*a. vaginalis*), następnie biegnie wzdłuż brzegu bocznego macicy (*margo lateralis uteri*), silnie poskręcana, ku górze, w przymaciczu (*parametrium*) i dzieli się na gałąź jajnikową (*ramus ovaricus*) i gałąź jajowodową (*ramus tubarius*).

b) Żyły (*venae*):

Tworzą splot żylny maciczno-pochwowy (*plexus venosus uterovaginalis*), z niego krew odpływa do żż. biodrowych wewnętrznych (*vv. iliacaе internae*).

c) Odpływ chłonki (*lymph*a) z macicy:

- Z dna i górnej części trzonu - do ww. chłonnych przyaortalnych /łędźwiowych/ (*nodi lymphoidei lumbales / paraaortici*).
- Od rogów macicy (wzdłuż więzadła obłego) - do ww. chłonnych pachwinowych powierzchownych (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).
- Z dolnej części trzonu i cieśni - do ww. chłonnych przymacicznych (*nodi lymphoidei parauterini*), a stamtąd do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*).
- Z szyjki macicy - do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*), biodrowych zewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci externi*) oraz zasłonowych i krzyżowych (*nodi lymphoidei sacrales*).

Unerwienie macicy (*uterus*):

Splot nerwowy maciczno-pochwowy (*plexus nervosus uterovaginalis*) wtórny od splotów miednicznych /podbrzuszných dolnych/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

Omacicze (*perimetrium*) - otrzewna (*peritoneum*) pokrywająca macicę.

Przymacicze (*parametrium*) - parzysta przestrzeń po bokach od macicy (*uterus*) ograniczona:

- od dołu: przez w. podstawowe macicy (*lig. cardinale uteri*)
- od góry: przez kreskę jajowodu (*mesosalpinx*)
- od przodu i tyłu: przez blaszkę przednią i tylną w. szerokiego macicy (*lig. latum uteri*)
- przyśrodkowo: przez brzeg boczny macicy (*margo lateralis uteri*)
- bocznie: przez ścianę boczną miednicy mniejszej (*pelvis minor*)

Zawartość przymacicza (*parametrium*):

- t. maciczna (*a. uterina*) z jej odgałęzieniami
- splot żylny maciczno-pochwowy (*plexus venosus uterovaginalis*)
- naczynia chłonne i ww. chłonne przymaciczne (*nodi lymphoidei parauterini*)
- splot nerwowy autonomiczny maciczno-pochwowy (*plexus nervosus uterovaginalis*)
- końcowy odcinek moczowodu (*ureter*).

Aparat więzadłowy macicy:

- w. łonowo-maciczne (*lig. pubouterinum*) oraz w. krzyżowo-maciczne (*lig. sacrouterinum*) - współtworzą fałdy odbytniczo-maciczne (*plicae rectouterinae*).
- w. poprzeczne szyjki / w. podstawowe (*lig. transversum cervicis / lig. cardinale*).

Jama macicy: *cavitas uteri* (dawniej: *cavum uteri*).

Kliniczny odpływ chłonki z macicy:

Z szyjki macicy chłonka odpływa głównie do ww. chłonnych biodrowych (wewnętrznych i zewnętrznych), zasłonowych oraz krzyżowych (*nodi lymphoidei sacrales*). Odpływ bezpośrednio do ww. przyaortalnych (lędźwiowych) jest charakterystyczny dla dna i górnej części trzonu macicy, a nie dla szyjki.

JAJNIK (OVARIVM)

Położenie: W miednicy mniejszej (*pelvis minor*). Narząd wewnątrztrzewnowy (jednak nie pokrywa go właściwa otrzewna trzewna, lecz nabłonek płciowy). Posiada kreskę jajnika (*mesovarium*) utworzoną przez zdwojenie blaszki tylnej więzadła szerokiego macicy (*lig. latum uteri*).

Jest położony w dole jajnikowym (*fossa ovarica*) na ścianie tylnobocznej miednicy mniejszej (*pelvis minor*).

Ograniczenia dołu jajnikowego (*fossa ovarica*):

- od góry i z tyłu: naczynia biodrowe wewnętrzne (*vasa iliaca interna*) oraz moczowód (*ureter*).
 - od przodu: tętnica pępkowa / więzadło pępkowe przyśrodkowe (*ligamentum umbilicale mediale*).
 - od dołu: t. zasłonowa (*a. obturatoria*) i n. zasłonowy (*n. obturatorius*).
- Dno dołu wyścielone jest przez m. zasłonowy wewnętrzny (*m. obturatorius internus*).

Kształt: spłaszczonej śliwki węgierki.

Wymiary: 4 cm x 2 cm x 1 cm.

Waga: 8-10 g.

Wyróżniamy w budowie zewnętrznej jajnika:

- biegun maciczny (*extremitas uterina*) i biegun jajowodowy (*extremitas tubaria*)
- powierzchnię przyśrodkową (*facies medialis*) i boczną (*facies lateralis*)
- brzeg kreskowy (*margo mesovaricus*) i brzeg wolny (*margo liber*)

Na przekroju jajnika (*ovarium*) wyróżniamy: korę jajnika (*cortex ovarii*) i rdzeń jajnika (*medulla ovarii*).

W rdzeniu znajdują się naczynia krwionośne i nerwy.

W obrębie kory znajdują się pęcherzyki jajnikowe na różnym etapie rozwoju:

- pęcherzyk jajnikowy wzrastający /pęcherzyk Graafa/ (*folliculus ovaricus vesiculosus*)
- ciało żółte (*corpus luteum*)
- ciało białawe (*corpus albicans*)
- ciało pęcherzykowate /pęcherzyk atretyjny/ (*folliculus atreticus*)

- ciałko krwotoczne (*corpus haemorrhagicum*)

Więzadła jajnika:

- w. właściwe jajnika (*lig. ovarii proprium*) - biegnie od brzegu bocznego macicy (*margo lateralis uteri*) poniżej ujścia jajowodu (*ostium uterinum tubae uterinae*) do bieguna macicznego jajnika (*extremitas uterina ovarii*).
- w. wieszadłowe jajnika (*lig. suspensorium ovarii*) - to fałd otrzewnej, w którym biegną: t. jajnikowa (*a. ovarica*), ż. jajnikowa (*v. ovarica*), naczynia chłonne oraz splot nerwowy autonomiczny.

Czynność jajnika (*ovarium*):

- a) produkcja komórek jajowych (*ova*)
- b) czynność dokrewna: produkcja hormonów (estrogeny, progesteron), które umożliwiają utrzymanie i utrwalenie drugorzędowych i trzeciorzędowych cech płciowych żeńskich.

Unaczynienie jajnika (*ovarium*):

a) Tętnice (*arteriae*):

- t. jajnikowa (*a. ovarica*) odchodząca bezpośrednio od aorty brzusznej (*aorta abdominalis*).
- gałąź jajnikowa (*ramus ovaricus*) odchodząca od t. macicznej (*a. uterina*).

b) Żyły (*venae*):

Tworzą splot żylny jajnikowy (*plexus venosus ovaricus*), z którego krew odpływa różnie w zależności od strony:

- ż. jajnikowa lewa (*v. ovarica sinistra*) uchodzi do ż. nerkowej lewej (*v. renalis sinistra*).
- ż. jajnikowa prawa (*v. ovarica dextra*) uchodzi do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*).

c) Chłonka (*lymphae*):

Odpływa do ww. chłonnych lędźwiowych, inaczej przyaortalnych (*nodi lymphoidei lumbales / paraaortici*).

Unerwienie jajnika (*ovarium*):

- Splot nerwowy jajnikowy (*plexus nervosus ovaricus*) - autonomiczny splot wtórny pochodzący od splotu trzewnego (*plexus celiacus*).
- Włókna wtórne ze splotu maciczno-pochwowego (*plexus nervosus uterovaginalis*) odchodzącego od splotu miednicznego.

JAJOWÓD (TUBA UTERINA / SALPINX)

Położony w miednicy mniejszej (*pelvis minor*) u kobiety, wewnątrztrzewnowo, z kreską jajowodu (*mesosalpinx*), utworzoną przez blaszkę przednią i tylną w. szerokiego macicy (*lig. latum uteri*).

Długość: 14-17 cm.

Ujścia jajowodu:

- ujście maciczne jajowodu (*ostium uterinum tubae uterinae*)
- ujście brzuszne jajowodu (*ostium abdominale tubae uterinae*)

Części jajowodu /od macicy w stronę jajnika/:

- część śródścienna /maciczna/ (*pars uterina*)
- cieśń jajowodu (*isthmus tubae uterinae*)
- bańka jajowodu (*ampulla tubae uterinae*) - stanowi ok. 2/3 długości jajowodu.
- lejek jajowodu (*infundibulum tubae uterinae*) - część końcowa, otoczona przez strzępki jajowodu (*fimbriae tubae*).

Budowa ściany jajowodu:

- błona śluzowa (*tunica mucosa*) - tworząca bardzo liczne pofałdowania (z wyjątkiem cieśni, gdzie fałdy są słabo rozwinięte).
- błona podśluzowa (*tela submucosa*) - słabo rozwinięta lub jej brak, w zależności od ujęcia histologicznego.
- błona mięśniowa (*tunica muscularis*) - warstwa okrężna i warstwa podłużna.
- otrzewna (*peritoneum / tunica serosa*).

Histologia i morfologiczna:

- W ścianie jajowodu nie wyróżnia się typowej błony podśluzowej (blaszka właściwa błony śluzowej spoczywa bezpośrednio na błonie mięśniowej).
- Błona śluzowa tworzy skomplikowany system fałdów jajowodowych (*plicae tubariae*), które są najlepiej rozwinięte w bańce jajowodu.

Czynność jajowodu (*tuba uterina*):

- W bańce jajowodu najczęściej dochodzi do zapłodnienia (*fertilisatio*).
- Transport zapłodnionej komórki jajowej do jamy macicy (*cavitas uteri*).

Unaczynienie jajowodu (*tuba uterina*):

- gałąź jajowodowa (*ramus tubarius*) od tętnicy macicznej (*a. uterina*).
- krew żylna odpływa drogą analogiczną.
- chłonka odpływa do ww. chłonnych lędźwiowych (*nodi lymphoidei lumbales*).

Unerwienie jajowodu (*tuba uterina*):

Splot nerwowy wtórny pochodzący od splotu miednicznego /podbrzusznego dolnego/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*). Unerwienie to pochodzi głównie ze splotu maciczno-pochwowego.

TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA (*ARTERIA ILIACA INTERNA*)

Podział na pnie i gałęzie:

I. Pień przedni:

a) gałęzie ścienne:

- t. zasłonowa (*a. obturatoria*)
- t. pośladkowa dolna (*a. glutea inferior*)

b) gałęzie trzewne:

- t. pępkowa (*a. umbilicalis*)
- t. pęcherzowa dolna (*a. vesicalis inferior*)
- t. nasieniowodu (*a. ductus deferentis*) /u mężczyzny/ lub t. maciczna (*a. uterina*) /u kobiety/. U kobiety topograficznym odpowiednikiem t. nasieniowodu w pniu przednim jest t. maciczna, a embriologicznym odpowiednikiem jest t. więzadła obłego macicy.
- t. odbytnicza środkowa (*a. rectalis media*)
- t. sromowa wewnętrzna (*a. pudenda interna*)

II. Pień tylny:

a) gałęzie ścienne /pień tylny oddaje tylko gałęzie ścienne/:

- t. biodrowo-lędźwiowa (*a. iliolumbalis*)
- tt. krzyżowe boczne górna i dolna (*aa. sacrales laterales superior et inferior*)
- t. pośladkowa górna (*a. glutea superior*)

Szczegóły odgałęzień:

- t. pępkowa (*a. umbilicalis*): początkowo drożna, później zarasta tworząc więzadło pępkowe. Oddaje 2 tt. pęcherzowe górne (*aa. vesicales superiores*).
- t. maciczna (*a. uterina*): oddaje t. pochwową (*a. vaginalis*), gałąź jajnikową (*ramus ovaricus*) i gałąź jajowodową (*ramus tubarius*).
- t. sromowa wewnętrzna (*a. pudenda interna*) - oddaje m.in.:
 - tętnice odbytnicze dolne (*aa. rectales inferiores*)
 - t. kroczową (*a. perinealis*)
 - t. opuszki prącia (*a. bulbi penis*) / u kobiety: t. opuszki przedsionka pochwy (*a. bulbi vestibuli*)
 - t. cewki moczowej (*a. urethralis*)

Droga odpływu chłonki z miednicy:

ww. chłonne krzyżowe (*nodi lymphoidei sacrales*) -> ww. chłonne biodrowe wewnętrzne (*nodi lymphoidei iliaci interni*) -> ww. chłonne biodrowe wspólne (*nodi lymphoidei iliaci*)

communes) -> ww. chłonne lędźwiowe (*nodi lymphoidei lumbales*) -> zbiornik mleczu (*cisterna chyli*).

NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE WEWNĘTRZNE (ORGANA GENITALIA MASCULINA INTERNA)

- jądra (*testes*)
- najądrza (*epididymides*)
- nasieniowody (*ductus deferentes*)
- gruczoły pęcherzykowe (*glandulae vesiculosae*)
- przewody wytryskowe (*ductus ejaculatorii*)
- gruczoł krokowy (*prostata*)
- cewka moczowa (*urethra*)

NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE WEWNĘTRZNE (ORGANA GENITALIA FEMININA INTERNA)

- jajniki (*ovaria*)
- jajowody (*tubae uterinae*)
- macica (*uterus*)
- pochwa (*vagina*)

PRZEPONA MIEDNICZNA (DIAPHRAGMA PELVIS)

Ma kształt lejka. Składa się z powięzi przepony miednicy (górnej i dolnej) oraz z dwóch parzystych mięśni:

- m. dźwigacza odbytu (*m. levator ani*)
- m. guzicznego (*m. coccygeus*)

M. dźwigacz odbytu (*m. levator ani*) - części:

- I. M. łonowo-odbytniczy (*m. puborectalis*) - biegnie od gałęzi dolnej kości łonowej (*ramus inferior ossis pubis*) do odbytnicy (*rectum*).
- II. M. łonowo-guziczny (*m. pubococcygeus*) - biegnie od kości łonowej (*os pubis*) do kości guzicznej (*os coccygis*), otaczając od boku odbytnicę (*rectum*).
- III. M. biodrowo-guziczny (*m. iliococcygeus*) - biegnie od powięzi m. zasłaniacza wewnętrznego (*fascia musculi obturatorii interni*) do kości guzicznej (*os coccygis*).

M. guziczny (*m. coccygeus*) - przyczepia się do kolca kulszowego (*spina ischiadica*), pokrywa w. krzyżowo-kolcowe (*lig. sacrospinale*) i dochodzi do kości guzicznej (*os coccygis*).

Oba mięśnie miednicy są unerwione przez nn. krótkie ze splotu krzyżowego (*plexus sacralis*).

TOPOGRAFIA PRZEPONY MIEDNICZNEJ I KROCZA

Struktury tworzące ramy przepony miednicznej i jej otoczenie:

- łuk ścięgniasty m. dźwigacza odbytu (*arcus tendineus musculi levatoris ani*) /miejsce odejścia m. biodrowo-guzicznego/
- kołec kulszowy (*spina ischiadica*)
- m. guziczny (*m. coccygeus*)
- kość krzyżowa (*os sacrum*) i kość ogonowa (*os coccygis*)
- pasma mięśniowe m. łonowo-odbytniczego (*m. puborectalis*) i m. łonowo-guzicznego (*m. pubococcygeus*) otaczające odbytnicę (*rectum*).

Topografia trójkąta moczowo-płciowego /do przodu od przepony miednicy/:

- m. poprzeczny głęboki krocza (*m. transversus perinei profundus*)
- m. zwieracz cewki moczowej (*m. sphincter urethrae*)

SZCZEGÓŁOWA TOPOGRAFIA TĘTNICY BIODROWEJ WEWNĘTRZNEJ (*ARTERIA ILIACA INTERNA*)

(Dawniej: tętnica podbrzuszna, *a. hypogastrica*).

Jest naczyniem słabszym niż t. biodrowa zewnętrzna (*a. iliaca externa*) u dorosłego.

Długość 4-5 cm.

Początek: podział t. biodrowej wspólnej (*a. iliaca communis*) na wysokości stawu krzyżowo-biodrowego (*art. sacroiliaca*) i dolnego brzegu L5.

Koniec: podział na gałęzie końcowe w miednicy mniejszej (*pelvis minor*).

T. biodrowa wewnętrzna (*a. iliaca interna*) biegnie ku dołowi i nieco do tyłu.

Pień przedni - kończy się w dolnej części otworu kulszowego większego (*foramen ischiadicum majus*).

Gałęzie ścienne:

- t. zasłonowa (*a. obturatoria*) - wychodzi z miednicy przez kanał zasłonowy (*canalis obturatorius*).
- t. pośladkowa dolna (*a. glutea inferior*) - wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowaty (*foramen infrapiriforme*).

Gałęzie trzewne:

- t. pępkowa (*a. umbilicalis*)
- t. pęcherzowa dolna (*a. vesicalis inferior*)
- t. nasieniowodu (*a. ductus deferentis*) / u kobiety: t. maciczna (*a. uterina*)
- t. odbytnicza środkowa (*a. rectalis media*)
- t. sromowa wewnętrzna (*a. pudenda interna*)

Pień tylny - kończy się w okolicy otworu kulszowego większego (*foramen ischiadicum majus*)

- w jego górnej części:

Oddaje tylko gałęzie ściennie:

- t. biodrowo-łędźwiowa (*a. iliolumbalis*) - dzieli się na gałąź biodrową (*ramus iliacus*) i gałąź łędźwiową (*ramus lumbalis*).
- tt. krzyżowe boczne (*aa. sacrales laterales*) /górna i dolna/.
- t. pośladkowa górna (*a. glutea superior*) - wychodzi z miednicy przez otwór nadgruszkowaty (*foramen suprapiriforme*).

MOCZOWÓD (URETER)

Długość: 26-32 cm.

Zaczyna się od miedniczki nerkowej (*pelvis renalis*), kończy się przy ujściu do pęcherza moczowego (*vesica urinaria*) /stanowiąc wierzchołki trójkąta pęcherzowego (*trigonum vesicae*)/. Moczowód prawy jest krótszy od lewego ze względu na niższe położenie prawej nerki (*ren dexter*).

Wyróżniamy części moczowodu (*ureter*):

- część brzuszna (*pars abdominalis*) - w przestrzeni zaotrzewnowej (*spatium retroperitoneale*). Jest to narząd pierwotnie zaotrzewnowy.
- część miedniczna (*pars pelvica*) - w przestrzeni podotrzewnowej miednicy (*spatium subperitoneale pelvis*).
- część śródścienna (*pars intramuralis*) - długość około 1 cm, biegnąca skośnie przez ścianę pęcherza moczowego.

Budowa ściany:

- błona śluzowa (*tunica mucosa*)
- błona podśluzowa (*tela submucosa*)
- błona mięśniowa (*tunica muscularis*) /warstwa okrężna i podłużna/
- częściowo błona surowicza (*tunica serosa*), częściowo przydanka (*adventitia*)

Topografia moczowodów:

Moczowody (*ureteres*) biegną po m. łędźwiowym większym (*m. psoas major*).

W przebiegu prawego moczowodu po mięśniu łędźwiowym większym dochodzi do ważnych krzyżowań:

Struktury krzyżujące moczowód od przodu (leżą do przodu od moczowodu):

- naczynia jądrowe (*vasa testicularia*) lub jajnikowe prawe (*vasa ovarica dextra*)
- naczynia okrężnicze prawe (*vasa colica dextra*) /oraz gałęzie naczyń kręzkowych dla jelita cienkiego i krętniczko-okrężniczych/

Struktury krzyżowane przez moczowód od przodu (leżą do tyłu od moczowodu):

- nerw płciowo-udowy prawy (*n. genitofemoralis dexter*)
- naczynia biodrowe wspólne prawe (*vasa iliaca communia dextra*) lub naczynia biodrowe zewnętrzne prawe (*vasa iliaca externa dextra*)

Tętnica podbrzuszna (*a. hypogastrica*) to dawna nazwa tętnicy biodrowej wewnętrznej (*a. iliaca interna*).

Zarosta część tętnicy pępkowej tworzy więzadło pępkowe przyśrodkowe (*ligamentum umbilicale mediale*). Fałd pępkowy boczny (*plica umbilicalis lateralis*) kryje naczynia nabrzusze dolne.

SPLIT MIEDNICZNY / PODBRZUSZNY DOLNY (PLEXUS PELVICUS / PLEXUS HYPOGASTRICUS INFERIOR)

Jest spletem parzystym. Leży w miednicy mniejszej (*pelvis minor*), w przestrzeni podotrzewnowej (*spatium subperitoneale*), bocznie od odbytnicy (*rectum*), ku przodowi sięga do pęcherza moczowego (*vesica urinaria*).

Jest spletem autonomicznym uzwojonym. Zawiera zwoje sympatyczne /współczulne/ przedkręgowo i zwoje parasympatyczne /przywspółczulne/.

Włókna parasympatyczne /przywspółczulne/ dochodzące do tego spletu to włókna przedzwojowe. Biegają jako nerwy trzewne miedniczne (*nn. splanchnici pelvici* / dawniej: nerwy miedniczne, *nn. pelvici*) od gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych S2, S3 i S4. Są zbudowane z neurytów komórek leżących w jądrze pośrednio-przyśrodkowym rogu bocznego rdzenia kręgowego.

Komórki przedzwojowe przywspółczulne dla nerwów trzewnych miednicznych leżą w istocie szarej pośredniej bocznej (*substantia intermedia lateralis*) rdzenia kręgowego. (W części krzyżowej rdzenia nie występują anatomicznie wyodrębnione rogi boczne).

Włókna sympatyczne /współczulne/ dochodzące do spletu to zarówno włókna przed-, jak i pozazwojowe.

Włókna przedzwojowe to nerwy trzewne lędźwiowe i krzyżowe (*nn. splanchnici lumbales et sacrales*), które przechodzą przez zwoje miednicznego odcinka pnia współczulnego (*truncus sympathicus*) tranzytem (tj. bez przełączenia synaptycznego).

Włókna pozazwojowe pochodzą ze zwojów miednicznego odcinka pnia współczulnego (*ganglia sacralia trunci sympathici*).

- Włókna współczulne (sympatyczne) opuszczające spletno miedniczny są pozazwojowe (ich przełączenie następuje w pniu współczulnym).
- Włókna przywspółczulne (parasympatyczne) najczęściej przechodzą przez spletno miedniczny bez przełączenia (jako włókna przedzwojowe). Ich synapsy znajdują się dopiero w zwojach śródściennych (*ganglia intramuralia*) w narządach docelowych (choć niektóre przełączają się w zwojach samego spletu miednicznego).

PRZEWÓD WYTRYSKOWY (DUCTUS EJACULATORIUS)

Powstaje z połączenia bańki nasieniowodu (*ampulla ductus deferentis*) z przewodem wydalającym gruczołu pęcherzykowego (*ductus excretorius glandulae vesiculosae*). Łączą się one przy tylnej ścianie gruczołu krokowego (*prostata*) i następnie przewód wytryskowy biegnie przez gruczoł krokowy między płatem bocznym a środkowym. Pomiędzy przewodem wytryskowym prawym a lewym leży w obrębie gruczołu krokowego łagiewka sterczowa (*utricleus prostaticus*).

Przewód wytryskowy (*ductus ejaculatorius*) uchodzi do odcinka sterczowego cewki moczowej (*urethra, pars prostatica*) na wzgórku nasiennym (*colliculus seminalis*), bocznie od otworu łagiewki.

PORÓWNANIE ŚCIANY BRZUCHA Z WORKIEM MOSZNOWYM (SCROTUM) / OSŁONKAMI JĄDRA (TESTIS)

Zestawienie topograficzne warstw ściany brzucha przechodzących w osłonki jądra podczas zstępowania jądra (*descensus testis*):

- Skóra brzucha (*cutis*) -> Skóra moszny (*cutis scroti*).
- Tkanka podskórna (*tela subcutanea*) -> Błona kurczliwa (*tunica dartos*) (nie zawiera tkanki tłuszczowej).
- Rozścięgnię mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*) (wraz z jego powięzią pokrywającą) -> Powięź nasienna zewnętrzna (*fascia spermatica externa*).
- Powięź powierzchowna m. skośnego wewnętrznego brzucha -> Powięź mięśnia dźwigacza jądra (*fascia cremasterica*)
- Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (*m. obliquus internus abdominis*) /częściowo z m. poprzecznym/ -> Mięsień dźwigacz jądra (*m. cremaster*).
- Powięź poprzeczna (*fascia transversalis*) -> Powięź nasienna wewnętrzna (*fascia spermatica interna*).
- Otrzewna ścienna (*peritoneum parietale*) -> Osłonka pochwowa jądra (*tunica vaginalis testis*) (blaszka ścienna / *lamina parietalis* / i blaszka trzewna / *lamina visceralis* /).

Unaczynienie jądra (*testis*), najądrza (*epididymis*) i moszny (*scrotum*):

Tętnice (*arteriae*):

- t. jądrowa (*a. testicularis*) - odchodzi od aorty brzusznej (*aorta abdominalis*)
- t. nasieniowodu (*a. ductus deferentis*) - odchodzi od t. biodrowej wewnętrznej (*a. iliaca interna*)
- t. dźwigacza jądra (*a. cremasterica*) - odchodzi od t. nabrzusznej dolnej (*a. epigastrica inferior*)
- gałęzie mosznowe przednie (*rr. scrotales anteriores*) - odchodzą od t. sromowej zewnętrznej (*a. pudenda externa*)
- gałęzie mosznowe tylne (*rr. scrotales posteriores*) - odchodzą od t. sromowej wewnętrznej (*a. pudenda interna*)

Żyły (*venae*): krew żylna z jądra i najądrza tworzy splot wiciowaty (*plexus pampiniformis*). Splot ten uchodzi po prawej stronie do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*), a po lewej stronie do żyły nerkowej lewej (*v. renalis sinistra*). Krew z moszny uchodzi drogami analogicznymi do tętnic.

Chłonka (*lymph*):

- Z jądra i najądrza odpływa wzdłuż naczyń jądrowych do ww. chłonnych lędźwiowych /przaortalnych/ (*nodi lymphoidei lumbales / paraaortici*).
- Z moszny odpływa do ww. chłonnych pachwinowych powierzchownych (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Powięzie powłok i moszny:

- przedłużenie powięzi powierzchownej (podskórnej) brzucha (powięź Scarpy) przechodzi w powięź nasienną zewnętrzną (*fascia spermatica externa*).
- powięź powierzchowna mięśnia skośnego zewnętrznego daje początek powięzi mięśnia dźwigacza jądra (*fascia cremasterica*).

PRZEPONA MIEDNICZNA (*DIAPHRAGMA PELVIS*) I PRZEPONA MOCZOWO-PŁCIOWA (*DIAPHRAGMA UROGENITALE*)

Miednica mniejsza od dołu zamknięta jest strukturami mięśniowo-powięziowymi (w ujęciu klasycznym):

- M. dźwigacz odbytu (*m. levator ani*) /parzysty/:
 - M. łonowo-odbytniczy (*m. puborectalis*): biegnie od gałęzi dolnej kości łonowej (*ramus inferior ossis pubis*) do odbytnicy (*rectum*).
 - M. łonowo-guziczny (*m. pubococcygeus*): biegnie od kości łonowej do kości guzicznej (*os coccygis*), otaczając od boku odbytnicę.
 - Jego najbardziej przyśrodkowe włókna otaczają narządy moczowo-płciowe (tworząc m. dźwigacz stercza / m. łonowo-sterczowy, *m. puboprostaticus* u mężczyzn lub m. łonowo-pochwowy, *m. pubovaginalis* u kobiety).
 - M. łonowo-odbytniczy, tworzy pętlę przebiegającą za odbytnicą (nie włókna sterczowe/pochwowe).
 - M. biodrowo-guziczny (*m. iliococcygeus*): biegnie od łuku ścięgniętego m. dźwigacza odbytu (*arcus tendineus m. levatoris ani*) (zgrubienie powięzi m. zasłaniaacza wewnętrznego) do kości guzicznej (*os coccygis*).
- M. guziczny (*m. coccygeus*) /parzysty/:

Przyczepia się do kolca kulszowego (*spina ischiadica*), pokrywa w. krzyżowo-kolcowe (*lig. sacrospinale*) i dochodzi do bocznego brzegu kości krzyżowej (*os sacrum*) i kości guzicznej (*os coccygis*).

Unerwienie przepony miednicznej pochodzi od gałęzi splotu krzyżowego (*plexus sacralis*) - nerwów rdzeniowych S3-S4.

Trójkąt moczowo-płciowy (dawniej: przepona moczowo-płciowa):

Struktury mocno rozpięte pomiędzy dolnymi gałęziami kości łonowych (*rami inferiores ossis pubis*) i gałęziami kości kulszowych (*rami ossis ischii*). Zbudowane z:

- m. poprzecznego głębokiego krocza (*m. transversus perinei profundus*) - przyczepia się obustronnie do gałęzi kulszowo-łonowych, biegnie poprzecznie, stanowiąc zbitą, twardą, płaską płytę mięśniową.
- m. zwieracza cewki moczowej (*m. sphincter urethrae*).

Topografia przedniego trójkąta krocza (dawniej: przepona moczowo-płciowa):

- Głęboka przestrzeń krocza (*spatium perinei profundum*) - trójwymiarowa przestrzeń.
- Błona krocza (*membrana perinei*) - gruba struktura powięziowa zamykająca tę przestrzeń od dołu /powieź dolna przepony moczowo-płciowej/.
- Kompleks zwieracza cewki moczowej - u kobiet odgrywa główną rolę w tej przestrzeni, współpracując ze zwieraczem cewkowo-pochwowym. Mięsień poprzeczny głęboki krocza u kobiet jest strukturą słabo zdefiniowaną.

ZAKRES UNERWIENIA: splotów miednicznych /podbrzusznym dolnym/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*)

Włókna tych splotów zaopatrują:

- Układ pokarmowy i moczowy:
 - zgięcie śledzionowe okrężnicy (*flexura coli sinistra*)
 - okrężnicę zstępującą (*colon descendens*)
 - okrężnicę esowatą (*colon sigmoideum*)
 - odbytnicę (*rectum*)
 - miedniczne odcinki moczowodów (*ureteres, pars pelvica*)
 - pęcherz moczowy (*vesica urinaria*)
 - cewkę moczową (*urethra*) i gruczoły z nią związane
- Układ płciowy męski:
 - nasieniowody (*ductus deferentes*)
 - gruczoły pęcherzykowe (*glandulae vesiculosae*)
 - gruczoł krokowy (*prostata*)
- Układ płciowy żeński:
 - jajniki (*ovaria*) - częściowo
 - jajowody (*tubae uterinae*)
 - macicę (*uterus*)

- pochwę (*vagina*)
- gruczoły przedsionkowe większe i mniejsze (*glandulae vestibulares*)
- Mięśniówkę gładką narządów płciowych zewnętrznych obu płci (np. błonę kurczliwą moszny reagującą na zimno oraz mięśniówkę gładką ciał jamistych odpowiadającą za erekcję; w przeciwieństwie do mięśni prążkowanych krocza, które unerwia n. sromowy).

Kompleks zwieracza cewki moczowej (*m. sphincter urethrae*):

Jego włókna biegną okrężnie i obejmują:

- u mężczyzny: cewkę moczową (*urethra*)
- u kobiety: cewkę moczową (*urethra*) i pochwę (*vagina*)

Układ zwieraczowy krocza jest złożony. U kobiet wyróżnia się kompleks zwieracza cewki moczowej, w skład którego wchodzi m.in. m. zwieracz cewki moczowej (*m. sphincter urethrae*), m. zaciskający cewkę moczową (*m. compressor urethrae*) oraz m. zwieracz cewkowo-pochwowy (*m. sphincter urethrovaginalis*), który wspólnie obejmuje cewkę i pochwę.

M. poprzeczny powierzchowny krocza (*m. transversus perinei superficialis*) - parzysty, biegnie od guza kulszowego (*tuber ischiadicum*) do środka ścięgniętego krocza (*centrum perinei*).

Przepona moczowo-płciowa od góry i dołu pokryta jest przez: powięź górną i powięź dolną przepony moczowo-płciowej (*fascia diaphragmatis urogenitalis superior et inferior*). Unerwienie pochodzi od gałęzi nerwu sromowego (*n. pudendus*).

Pojęcie przepony moczowo-płciowej i jej powięzi dolnej zostało zastąpione w nowym mianownictwie przez głęboką przestrzeń krocza (*spatium perinei profundum*) oraz błonę krocza (*membrana perinei*).

MIĘŚNIE MIEDNICY (*MUSCULI PELVIS*)

Zasadniczy podział:

I. Mięśnie pokrywające ściany miednicy od wewnątrz:

(wymienione niżej: m. gruszkowaty, m. zasłaniacz wewn.)

II. Mięśnie zamykające miednicę od dołu:

(Są to mięśnie tworzące przeponę miednicy oraz głęboką przestrzeń krocza /dawniej: przeponę moczowo-płciową/).

Ad I. Mięśnie pokrywające ściany:

- M. gruszkowaty (*m. piriformis*) - przyczepia się do miednicznej powierzchni kości krzyżowej (*facies pelvica ossis sacri*) bocznie od otworów krzyżowych miednicznych (*foramina sacralia pelvica / anteriora*), przechodzi przez otwór kulszowy większy (*foramen ischiadicum majus*) i dochodzi do krętarza większego (*trochanter major*).

- M. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*) - przyczepia się do błony zasłonowej (*membrana obturatoria*) i do kostnego otoczenia otworu zasłoniętego (*foramen obturatum*), przechodzi w ścięgno, które wychodzi przez otwór kulszowy mniejszy (*foramen ischiadicum minus*) i dochodzi do dołu krętarzowego (*fossa trochanterica*).

Czynność obu mięśni: obrót na zewnątrz w stawie biodrowym.

JĄDRO (*TESTIS*)

Kształt: spłaszczonej elipsoidy, spłaszczone w wymiarze dwubocznym.

Położenie: leży w worku mosznowym (*scrotum*), otoczone przez osłonkę pochwową jądra (*tunica vaginalis testis*).

Wymiary: 4-5 cm x 2-3 cm x 1,5-2 cm.

Waga: 10-12 g.

Budowa zewnętrzna jądra (*testis*):

- Bieguny: górny (*extremitas superior*) oraz położony bardziej do tyłu dolny (*extremitas inferior*).
- Powierzchnie: przyśrodkowa (*facies medialis*) i boczna (*facies lateralis*).
- Brzegi:
 - brzeg przedni (*margo anterior*) - jest brzegiem wolnym.
 - brzeg tylny (*margo posterior*) - spoczywa na nim najądrze (*epididymis*) i przyczepia się tu krezka jądra (*mesorchium*).

Budowa:

Jądro (*testis*) jest otoczone przez błonę białawą (*tunica albuginea*), od której do wnętrza odchodzą przegródki jądra (*septula testis*), dzielące jądro na płaciki.

Czynność jądra (*testis*):

- produkcja plemników (*spermatozoa*)
- produkcja hormonów (testosteronu) wytwarzanych w komórkach gruczołu śródmiaższowego /komórkach Leydiga/.

KANAŁ PACHWINOWY (*CANALIS INGUINALIS*)

Kierunek przebiegu: od góry, tyłu i boku do przodu i dołu.

Przebiega od pierścienia pachwinowego głębokiego (*anulus inguinalis profundus*) do pierścienia pachwinowego powierzchownego (*anulus inguinalis superficialis*).

Zawartość kanału pachwinowego:

- powrózek nasienny (*funiculus spermaticus*) - u mężczyzny
- w. obłe macicy (*lig. teres uteri*) - u kobiety
- n. biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*)

- gałąź płciowa n. płciowo-udowego (*ramus genitalis n. genitofemoralis*)

UNACZYNIENIE I UNERWIENIE JĄDRA (*TESTIS*)

Unaczynienie:

- t. jądrowa (*a. testicularis*) odchodząca od aorty brzusznej (*aorta abdominalis*). Krew żylna tworzy spłot wiciowaty (*plexus pampiniformis*), z którego wychodzi ż. jądrowa (*v. testicularis*). Ż. jądrowa prawa uchodzi do żyły głównej dolnej (*v. cava inferior*), a ż. jądrowa lewa uchodzi do żyły nerkowej lewej (*v. renalis sinistra*).

Chłonka (*lymph*):

Naczynia chłonne uchodzą drogą towarzyszącą naczyniom jądrowym do ww. chłonnych lędźwiowych /przaortalnych/ (*nodi lymphoidei lumbales*).

Unerwienie:

Splot nerwowy jądrowy (*plexus nervosus testicularis*) - jest to autonomiczny spłot wtórny pochodzący od splotu trzewnego (*plexus celiacus*).

NAJĄDRZE (*EPIDIDYMIS*)

Ma kształt odwróconej fajki.

Wyróżniamy w nim:

- głowę najądrza (*caput epididymidis*) - leży na górnym biegunie jądra, zwęża się i przechodzi w trzon.
- trzon najądrza (*corpus epididymidis*) - leży na brzegu tylnym jądra, dochodzi do bieguna dolnego jądra i przechodzi w ogon.
- ogon najądrza (*cauda epididymidis*) - zagina się i bezpośrednio przechodzi w nasieniowód (*ductus deferens*).

NASIENIOWÓD (*DUCTUS DEFERENS*)

Początek: stanowi przedłużenie ogona najądrza (*cauda epididymidis*).

Koniec: połączenie nasieniowodu z przewodem wydalającym (*ductus excretorius*) gruczołu pęcherzykowego (*glandula vesiculosa*) - w ten sposób tworzy się przewód wytryskowy (*ductus ejaculatorius*).

Części nasieniowodu (*ductus deferens*):

- część jądrowa / mosznowa / (*pars scrotalis*) - na wysokości jądra.
- część powrózkowa (*pars funicularis*) - wewnątrz powrózka nasiennego (*funiculus spermaticus*) i w obrębie kanału pachwinowego (*canalis inguinalis*).
- część miedniczna (*pars pelvica*) - po przejściu przez pierścień pachwinowy głęboki (*anulus inguinalis profundus*). Leży w miednicy mniejszej (*pelvis minor*) podotrzewnowo.

Po przejściu przez pierścień pachwinowy głęboki (*anulus inguinalis profundus*), nasieniowód kieruje się do ściany tylna-dolnej /dna/ pęcherza moczowego (*vesica urinaria*), gdzie rozszerza się, tworząc bańkę nasieniowodu (*ampulla ductus deferentis*).

Bańki te leżą przyśrodkowo od gruczołów pęcherzykowych (*glandulae vesiculosae*). Pomiędzy bańkami obu nasieniowodów powstaje trójkąt międzybańkowy (*trigonum interampullare*).

Budowa ściany:

- błona śluzowa (*tunica mucosa*)
- błona mięśniowa (*tunica muscularis*)
- przydanka (*adventitia*)

Unaczynienie nasieniowodu (*ductus deferens*):

- t. nasieniowodu (*a. ductus deferentis*) odchodząca od t. biodrowej wewnętrznej (*a. iliaca interna*) lub od t. pępkowej (*a. umbilicalis*).
Żyły z części miednicznej uchodzą do żż. biodrowych wewnętrznych (*vv. iliacae internae*), a z części powrózkowej i jądrowej do splotu wiciowatego (*plexus pampiniformis*).

Chłonka (*lymph*):

Uchodzi do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*), a częściowo z niższych partii do ww. pachwinowych powierzchownych (*nodi lymphoidei inguinales superficiales*).

Unerwienie:

Splot nerwowy wtórny pochodzący od splotu miednicznego /podbrzusznego dolnego/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

ODCINEK MIEDNICZNY MOCZOWODU (URETER, PARS PELVICA) - KRZYŻOWANIE

Krzyżowania miednicznego odcinka moczowodu:

- Mężczyzna, krzyżowanie dolne: miedniczny odcinek moczowodu (*ureter, pars pelvica*) jest krzyżowany od przodu przez nasieniowód (*ductus deferens*).
- Kobieta, krzyżowanie dolne: miedniczny odcinek moczowodu (*ureter, pars pelvica*) jest krzyżowany od przodu przez tętnicę maciczną (*a. uterina*).

Przebieg tętnicy macicznej (*a. uterina*) do przodu i nad moczowodem jest kluczowy podczas zabiegów w obrębie przymacicza (ryzyko jatrogennego podwiązania lub przecięcia moczowodu zamiast tętnicy). Moczowód krzyżuje tętnicę od dołu.

GRUCZOŁ PĘCHERZYKOWY / PĘCHERZYK NASIENNY (GLANDULA VESICULOSA / VESICULA SEMINALIS)

Narząd parzysty.

Położenie: W miednicy mniejszej u mężczyzny (*pelvis minor*), podotrzewnowo. Szczyty gruczołów pęcherzykowych są pokryte przez otrzewną (*peritoneum*).

Leżą na ścianie tylna-dolnej /w dzień/ pęcherza moczowego (*vesica urinaria*), do boku od baniek nasieniowodów (*ampullae ductus deferentis*).

Z gruczołu pęcherzykowego (*glandula vesiculosa*) wychodzi przewód wydalający (*ductus excretorius*), który łączy się z nasieniowodem (*ductus deferens*) i tworzy przewód wytryskowy (*ductus ejaculatorius*).

Czynność gruczołu pęcherzykowego:

Produkuje wydzielinę wchodzącą w skład nasienia (*semen*), będącą głównym źródłem fruktozy (materiał energetyczny dla plemników). Gruczoł ten odpowiada za większość objętości płynu nasiennego.

Gruczoł ten nie magazynuje plemników - jego historyczna nazwa "pęcherzyk nasienny" jest niezgodna z funkcją.

Unaczynienie:

Tętnice (*arteriae*): od gałęzi tt. pęcherzowych dolnych (*aa. vesicales inferiores*) i tt. odbytniczych środkowych (*aa. rectales mediae*).

Żyły (*venae*): splot żylny pęcherzowo-sterczowy (*plexus venosus vesicoprostaticus*). Krew odpływa naczyniami żylnymi analogicznymi do tętnic.

Chłonka (*lymph*): odpływa do ww. chłonnych biodrowych wewnętrznych (*nodi lymphoidei iliaci interni*).

Unerwienie (*innervatio*): wtórne, pochodzące od splotów miednicznych /podbrzusznym dolnym/ (*plexus pelvici / plexus hypogastrici inferiores*).

POWRÓZEK NASIENNY (*FUNICULUS SPERMATICUS*)

U mężczyzny biegnie w obrębie kanału pachwinowego (*canalis inguinalis*).

Skład powrózka nasiennego (*funiculus spermaticus*):

- t. jądrowa (*a. testicularis*)
- żż. jądrowe (*vv. testiculares*) wchodzące w skład splotu wiciowatego (*plexus pampiniformis*)
- naczynia chłonne
- splot nerwowy autonomiczny jądrowy (*plexus nervosus testicularis*) (wtórny od splotu trzewnego / *plexus celiacus* /)
- t. nasieniowodu (*a. ductus deferentis*)
- nasieniowód (*ductus deferens*)
- naczynia żyłne nasieniowodu

- splot nerwowy autonomiczny nasieniowodu (*plexus nervosus ductus deferentis*) - wtórny od splotu podbrzusznego dolnego /miednicznego/ (*plexus hypogastricus inferior / plexus pelvicus*).
- mięsień dźwigacz jądra (*m. cremaster*) wraz z jego powięzią (*fascia cremasterica*)
- powięź nasienna wewnętrzna (*fascia spermatica interna*)
- powięź nasienna zewnętrzna (*fascia spermatica externa*) - dołącza dopiero w części mosznowej
- gałąź płciowa n. płciowo-udowego (*ramus genitalis n. genitofemoralis*) - unerwia ruchowo m. dźwigacz jądra.
- t. mięśnia dźwigacza jądra (*a. cremasterica*)
- szczątek wyrostka pochwowego otrzewnej (*vestigium processus vaginalis*)

Nerw biodrowo-pachwinowy (*n. ilioinguinalis*) biegnie w kanale pachwinowym, ale leży na zewnątrz, do przodu od osłonek powrózka nasiennego, nie wchodzi ściśle w jego skład.

KANAŁ PACHWINOWY (CANALIS INGUINALIS) - Ściany

- Od przodu: rozściętno m. skośnego zewnętrznego brzucha (*aponeurosis m. obliqui externi abdominis*).
- Od góry: dolne brzegi m. skośnego wewnętrznego brzucha (*m. obliquus internus abdominis*) i m. poprzecznego brzucha (*m. transversus abdominis*).
- Od dołu: więzadło pachwinowe (*lig. inguinale*).
- Od tyłu: powięź poprzeczna (*fascia transversalis*).

CEWKA MOCZOWA MĘSKA (URETHRA MASCULINA)

Długość: 14-17 cm.

Początek: ujście wewnętrzne cewki moczowej (*ostium urethrae internum*).

Koniec: ujście zewnętrzne cewki moczowej (*ostium urethrae externum*), na szczycie żołądzi prącia (*glans penis*).

Odcinki:

- odcinek śródścienny (*pars intramuralis*)
- odcinek sterczowy (*pars prostatica*)
- odcinek błoniasty (*pars membranacea*)
- odcinek gąbczasty (*pars spongiosa*) - w obrębie ciała gąbczastego prącia (*corpus spongiosum penis*).

ODCINEK STERCZOWY (PARS PROSTATICA):

Na ścianie tylnej cewki moczowej (*urethra*), w tym odcinku znajduje się wzgórek nasienny (*colliculus seminalis*).

Poniżej i powyżej wzniesienia jest grzebień cewkowy (*crista urethralis*).

Na wzgórku nasiennym uchodzą 2 przewody wytryskowe (*ductus ejaculatorii*) oraz znajduje się zagłębienie - łagiewka sterczowa (*utrículus prostaticus*).

Łagiewka sterczowa (*utrículus prostaticus*):

Ma długość 5-8 mm. Powstaje z przewodów Müllera (przewodów przyśródnerczowych, *ductus paramesonephrici*) u mężczyzny i jest embriologicznym odpowiednikiem narządowym pochwy (*vagina*) i macicy (*uterus*) u kobiety.

Do boków od wzgórka nasiennego uchodzą przewodziki gruczołu krokowego (*ductuli prostatici*).

ODCINEK BŁONIASTY (*PARS MEMBRANACEA*):

Długość: 1-1,5 cm.

- Długość: 1-1,5 cm.
- Przebieg: przechodzi przez głęboką przestrzeń krocza i przebija błonę krocza (*membrana perinei*). (Wcześniej opisywano to jako przebicie przepony moczowo-płciowej).

ODCINEK GĄBCZASTY (*PARS SPONGIOSA*):

Po przejściu przez błonę krocza, cewka wchodzi do przodu od opuszki prącia (*bulbus penis*), wnika do ciała gąbczastego prącia (*corpus spongiosum penis*) i biegnie do końca żołądździ, gdzie ulega niewielkiemu rozszerzeniu.

W końcowym odcinku, w obrębie żołądździ prącia (*glans penis*), cewka moczowa rozszerza się, tworząc dół łódkowaty (*fossa navicularis urethrae*). W jego górnej ścianie znajduje się fałd błony śluzowej - zastawka dołu łódkowatego (*valvula fossae navicularis*).

Zestawienie topograficzne szerokości cewki męskiej:

- Rozszerzenia (3): odcinek sterczowy, opuszka prącia, dół łódkowaty.
- Zwężenia (3): ujście wewnętrzne, odcinek błoniasty, ujście zewnętrzne (najwęższe miejsce całego układu).

Selected References (Updated by the Author) / Wybrane piśmiennictwo (zaktualizowane przez autora)

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Lorkowski J. Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
3. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomia kliniczna. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2015.
4. Netter FH. Atlas anatomii człowieka. Wydanie polskie, red. J. Moryś. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
5. Standring S (red.). Gray. Anatomia. Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.